

Evaluación de la producción científica de la EASP

[2000-2008]

Septiembre de 2010

Rubén Alba-Ruiz

**Máster en Información y Comunicación Científica
Universidad de Granada**

Trabajo Fin de Máster

**Evaluación de la producción científica
de la EASP
2000-2008**

Rubén Alba-Ruiz

Director del trabajo: Dr. Evaristo Jiménez-Contreras

Septiembre 2010

Contenido

I. INTRODUCCIÓN	11
1. JUSTIFICACIÓN.....	11
2. OBJETIVOS.....	11
3. ESTRUCTURA	12
4. ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS	12
II. ESTADO ACTUAL DEL CONOCIMIENTO DE LOS DIVERSOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN ESPAÑA	14
1. GENERALIDADES DE LA INVESTIGACIÓN	14
2. EVALUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	16
3. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN	18
3.1 LA EVALUACIÓN POR PARES O POR EXPERTOS (PEER REVIEW).....	19
3.2 LA EVALUACIÓN EX – ANTE.....	20
3.2.1 CRITERIOS GENERALES DE LA AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN Y PROSPECTIVA (ANEP) PARA LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	21
3.3 EVALUACIÓN EX–POST.....	22
3.3.1 LA CNEAI.....	23
3.3.2 LA ANECA	23
3.3.3 BIBLIOMETRÍA (INFORMETRÍA, CIENCIOMETRÍA, CIBERMETRÍA)	24
3.3.3.1 PRINCIPALES BASES DE DATOS BIBLIOGRÁFICAS PARA EL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	25
3.3.3.1.1 WEB OF KNOWLEDGE	25
3.3.3.1.2 SCOPUS.....	26
3.3.3.1.3 GOOGLE SCHOLAR	27
3.3.3.1.4 FACTOR DE IMPACTO POTENCIAL DE LAS REVISTAS MÉDICAS ESPAÑOLAS.....	27
3.3.3.1.5 IN-RECS. ÍNDICE DE IMPACTO DE REVISTAS ESPAÑOLAS DE CIENCIAS SOCIALES.....	28
3.3.3.1.6 IN-REJ. ÍNDICE DE IMPACTO DE REVISTAS ESPAÑOLAS DE CIENCIAS JURÍDICAS	28
3.3.3.1.7 RESH. REVISTAS ESPAÑOLAS DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS: VALORACIÓN INTEGRADA E ÍNDICE DE CITAS (CINDOC)	29
3.3.3.1.8 SCIMAGO JOURNAL & COUNTRY RANK	29
3.3.3.1.9 LATINDEX.....	30
3.3.3.2 INDICADORES	30
3.3.3.3 RECOMENDACIONES Y PRECAUCIONES A TENER EN CUENTA AL USAR LOS INDICADORES BIBLIOMÉTRICOS	32

3.3.4 EVALUACIÓN DE CENTROS DE I+D.....	34
III. MATERIAL Y MÉTODOS.....	36
1. OPERACIONES PREVIAS.....	36
2. NIVEL DE AGREGACIÓN: LA EASP	37
3. OBTENCIÓN DE DATOS.....	37
3.1 BASES DE DATOS DEL INSTITUTE FOR SCIENTIFIC INFORMATION	37
3.2 LAS MEMORIAS DE INVESTIGACIÓN Y CATÁLOGO DE LA BIBLIOTECA DE LA EASP	38
4. HERRAMIENTAS DE SOFTWARE LIBRE PARA EL ANÁLISIS DE INFORMACIÓN	38
5. BÚSQUEDA, PROCESAMIENTO Y TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN	42
5.1 ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA.....	42
5.2 DISEÑO DE UNA BASE DE DATOS	43
5.3 NORMALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN LA BASE DE DATOS	44
5.4 TRATAMIENTO DE DATOS.....	46
6. INDICADORES UTILIZADOS.....	47
IV. RESULTADOS	50
1. INDICADORES DE ACTIVIDAD	50
1.1 INVESTIGACIÓN	50
1.1.1 ÁREAS DE PRODUCCIÓN	50
1.1.2 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN	50
1.1.3 FINANCIACIÓN.....	50
1.1.4 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN.....	52
1.2 DOCENCIA	55
1.2.1 PROYECTOS DE DOCENCIA.....	55
1.2.2 MODALIDADES DE CURSOS.....	56
1.2.3 ALUMNOS	56
1.3 CONSULTORÍA	57
1.5 COOPERACIÓN INTERNACIONAL.....	58
1.6 PERSONAL	59
2. INDICADORES PARA LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA.....	60
2.1 PRODUCCIÓN CIENTÍFICA DE ARTÍCULOS DE REVISTA SEGÚN FUENTE DE INFORMACIÓN... ..	60
2.2 PRODUCCIÓN POR UNIDAD DE ANÁLISIS	61
2.3 AÑO DE PUBLICACIÓN DE LOS TRABAJOS.....	62
2.4 EVOLUCIÓN TEMPORAL.....	63

2.5 TASA DE VARIACIÓN	63
2.6 PUBLICACIONES.....	65
2.6.1 REVISTAS CIENTÍFICAS MÁS UTILIZADAS	65
2.6.2 NÚMERO DE LIBROS O MONOGRAFÍAS.....	67
2.7 PRINCIPALES AUTORES DE LOS TRABAJOS	68
2.8 TIPOLOGÍA DOCUMENTAL.....	69
2.9 TIPOLOGÍA IDIOMÁTICA	70
2.10 CLASIFICACIÓN	71
2.10.1 CLASIFICACIÓN TEMÁTICA	71
2.10.2 ESPECIALIZACIÓN TEMÁTICA	75
3. INDICADORES DE IMPACTO Y VISIBILIDAD	75
3.1 CARACTERIZACIÓN GENERAL.....	75
3.2 SUMATORIO DEL FACTOR DE IMPACTO	78
4. INDICADORES DE COLABORACIÓN.....	80
4.1 INSTITUCIONES COLABORADORAS.....	80
4.2 PAÍS DE PUBLICACIÓN	81
4.3 COLABORACIÓN CIENTÍFICA ENTRE AUTORES.....	82
4.3.1 NÚMERO DE AUTORES POR ARTÍCULO	82
4.3.2 PRINCIPALES AUTORES EASP.....	84
4.3.3 PRODUCCIÓN POR SEXO DE AUTOR EASP	89
4.3.4 PRODUCCIÓN POR APARICIÓN EN EL DOCUMENTO.....	90
4.4 DIRECCIÓN DE LOS AUTORES.....	90
4.5 MAPA DE COLABORACIÓN INTERNACIONAL	92
4.6 MAPA DE COLABORACIÓN NACIONAL POR CIUDAD COLABORADORA	93
5. REDES DE COLABORACIÓN.....	93
5.1 REDES DE COLABORACIÓN POR PAÍSES.....	93
5.2 ANÁLISIS DE REDES DE COAUTORÍA SEGÚN UCINET ENTRE EL PERSONAL EASP	95
5.3 ANÁLISIS DE REDES SEGÚN PAJEK.....	96
5.4 COLABORACIÓN AUTORES PAJEK EMBELISH ENTRE PERSONAL EASP	97
5.5 ANÁLISIS DE REDES CON EL AUTOR PRINCIPAL EASP MEDIANTE GOPUBMED.	98
5.6 ANÁLISIS A TRAVÉS DE PUBNET	98
6. INDICADORES RELACIONALES	100
6.1 REDES SEGÚN CATEGORÍAS TEMÁTICAS SEGÚN PAJEK	100

6.2 VISUALIZACIÓN RÁPIDA DE LAS REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS OBTENIDAS	100
6.3 DESCRIPTORES	102
6.4 LONGITUD DE LOS TÍTULOS	103
6.5 EMPLEO DE TÉCNICAS DE CLUSTERING Y MDS EN LA CARACTERIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN DE LOS AUTORES	105
7. OTROS INDICADORES.....	106
7.1 INDICADORES DE USO	106
7.2 DIVULGACIÓN: MEDIOS DE COMUNICACIÓN	108
V. CONCLUSIONES	111
VI. BIBLIOGRAFIA.....	114

Índice de tablas

Tabla 1. Indicadores de estructura para la evaluación de un centro de I+D. Fuente: (Andrés Medina et al. 2005).....	34
Tabla 2. Indicadores de proceso para la evaluación de un centro de I+D. Fuente: (Andrés Medina et al. 2005)	34 y 35
Tabla 3. Indicadores de producción para la evaluación de un centro de I+D. Fuente: (Andrés Medina et al. 2005).....	35
Tabla 4. Herramientas de visualización de datos.....	42
Tabla 5. Estrategia de búsqueda empleada en la base de datos del ISI.....	43
Tabla 6. Diferentes variantes de firma institucional de la EASP en WOS.....	45
Tabla 7. Principales autores y el número de variantes por los que pueden ser localizados.....	46
Tabla 8. Principales indicadores utilizados.....	49
Tabla 9. Agencias financiadoras según WOS.....	52
Tabla 10. Distintas modalidades de cursos en la EASP.....	56
Tabla 11. Categoría profesional personal EASP.....	60
Tabla 12. Año de publicación en ISI.....	63
Tabla 13. Principales instituciones con más de 100 publicaciones por años.....	65
Tabla 14. Principales revistas ISI en las que publica la EASP.....	66
Tabla 15. Autores más productivos del total de los documentos recuperados.....	69
Tabla 16. Tipos de documentos publicados en ISI.....	69
Tabla 17. Producción ISI según Idioma.....	70
Tabla 18. Categorías temáticas de las revistas ISI.....	74
Tabla 19. Principales características de las citas.....	75
Tabla 20. Basados en factor de impacto: sumatorios, promedios, promedio de citas y doc citados...76	
Tabla 21. Instituciones que han colaborado con la EASP.....	81
Tabla 22. Países que han colaborado con la EASP.....	82
Tabla 23. Participación de autores en un solo artículo.....	84
Tabla 24. Clasificación Personal EASP x doc.....	84

Tabla 25. Los 25 autores más productivos junto con sus variantes de firma.....	86
Tabla 26. Producción de autores para la distribución de Lotka.....	87
Tabla 27. Total de autores normalizados en la Producción de la EASP.....	89
Tabla 28. Sexo.....	90
Tabla 29. Orden de firma.....	90
Tabla 30. Lugar de afiliación de los autores colaboradores de la EASP.....	92
Tabla 31. Términos de primer orden clasificados por Refviz.....	102
Tabla 32. Principales descriptores asignados a los registros.....	103
Tabla 33 Detección de los títulos más largos.....	104

Índice figuras

Figura 1. Metodología a seguir, adaptado (Callon & Courtial 2006).....	36
Figura 2. Representación de la base de datos en Sitkis.....	44
Figura 3. Proyectos por línea de investigación.....	53
Figura 4. Proyectos activos 2004-2008.....	53
Figura 5. Nº de publicaciones con respecto a proyectos de investigación.....	54
Figura 6. Distinta perspectiva de la evaluación proyectos X documento.....	54
Figura 7. Evaluación de proyectos por documentos ISI y por los documentos por proyecto.....	55
Figura 8. Proyectos docentes.....	55
Figura 9. Total de alumnos 2000-2008.....	57
Figura 10. Proyectos de Consultoría 2004-2008.....	58
Figura 11. Producción desagregada por fuente de información.....	61
Figura 12. Producción por Unidad de análisis.....	62
Figura 13. Evolución temporal en revistas ISI.....	63
Figuras 14. Tasa de variación en ISI, relación EASP versus Andalucía.....	64

Figuras 15. Tasa de variación en ISI, relación EASP versus Andalucía.....	64
Figura 16. Producción en revistas científicas.....	67
Figura 17. Monografías por año.....	67
Figura 18. Tipos de documentos publicados en ISI.....	70
Figura 19. Idiomas en los que se publicaron los artículos de revistas ISI.....	71
Figura 20. Especialización temática: básica/clínica.....	75
Figura 21. Distribución por cuartiles de la producción total.....	76
Figura 22. Evolución temporal Cuartiles.....	77
Figura 23. Documentos citados y no citados.....	77
Figura 24. Evolución temporal de citas acumuladas.....	78
Figura 25. Sumatorio FI según ISI.....	78
Figura 26. Sumatorio FI según EASP.....	79
Figura 27. Comparativa entre los dos cálculos del FI.....	79
Figura 28. Distribución Lotka.....	86
Figura 29. Países participantes en la colaboración.....	92
Figura 30. Mapa de colaboración nacional.....	93
Figura 31. Análisis de redes de los países participantes.....	94
Figura 32. Correlación países colaboradores.....	95
Figura 33. Red de coautoría gracias al software libre Ucinet.....	95
Figura 34. Red de coautoría de los autores de la EASP, iniciación básica de Pajek.....	96
Figura 35. Red de coautoría del personal EASP, gracias a la versión embelish del software de Loet para Pajek.....	97
Figura 36. Red de coautorías automática según el buscador semántico GoPubMed.....	98
Figura 37. Análisis de redes del personal de la EASP, según la afiliación EASP en el buscador Pubnet.....	99
Figura 38. Análisis de relaciones entre las diferentes categorías de publicación de las revistas.....	100
Figura 39. Grupos de clasificación por proximidad de contenido.....	101

I. INTRODUCCIÓN

1. Justificación

Desde la creación de la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP) en 1985, por medio de informes anuales o memorias, han realizado sus propias “evaluaciones”, en las que exponían sus propios resultados con un seguimiento anual de los proyectos y financiación obtenidos y con un análisis de la producción científica a través del cálculo del factor de impacto un tanto peculiar, obtenido, tanto del JCR del ISI Web of Knowledge como de otras herramientas similares, como IN-RECS o Factor de Impacto Potencial de las Revistas Médicas Españolas y haciendo después un sumatorio de la puntuación total de dicho factor de impacto, sin tener en consideración el año.

Se incluye la posibilidad de realizar la evaluación de la actividad científica de la institución en función de sus resultados pues nunca se había realizado una evaluación de su actividad (valoración de las publicaciones según la revista y su factor de impacto, etc.).

Era pues el momento de poder poner en marcha un proyecto para evaluar la producción científica de la EASP con el que pretendíamos realizar una evaluación algo más exhaustiva de la que ellos realizaban en sus memorias a fin de conocer el rendimiento científico de su investigación a través de indicadores y herramientas de corte bibliométrico de software libre. La selección de la EASP como unidad de análisis se justifica además debido a ausencia de trabajos en la bibliografía andaluza que evalúen de forma exhaustiva un centro de las características como este.

También los altos costos de adquisición de software para el análisis y evaluación de sistemas de información, y las dificultades asociadas a su compra para los centros en tiempos de crisis, son razones fundamentales para la búsqueda de herramientas libres y gratuitas.

2. Objetivos

Obtener información actualizada sobre herramientas de software libre que permitan: la recuperación, la estructuración y el análisis de información, así como la visualización de posibles relaciones entre diferentes actores de la ciencia y la innovación. El principal objetivo es la evaluación la producción científica de la Escuela Andaluza de Salud Pública gracias a herramientas de software libre, que puedan ser aplicadas en el proceso de análisis de información, de manera que al ser integradas en un procedimiento, logren cubrir todas las etapas del proceso. Entre otros está el de establecer las características relativas a la autoría,

filiación y nivel de cooperación de los investigadores y determinar cuáles son las materias emergentes y cuáles son las áreas de interés principales. Se pretende primordialmente evaluar la actividad científica mediante un análisis cuantitativo y estructural de la actividad científica en el ámbito de las ciencias de la salud de la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP). La hipótesis que se somete a prueba es la de ver como la EASP ha estimulado sus proyectos de investigación en el campo de las salud pública, lo que debería haber quedado plasmado en un incremento en el número de publicaciones desde su puesta en marcha. Es por eso que era necesario realizar una evaluación de la producción científica de la Escuela.

3. Estructura

Mediante la elaboración de un informe de evaluación, siguiendo la estructura del artículo científico IMRYD (Introducción y objetivos, Material y métodos, Resultados y discusión-conclusiones), el desarrollo de este trabajo de investigación se estructura de la siguiente manera:

- **Planteamiento de la situación de investigación:** Descripción de la situación problemática y definición de los objetivos de la investigación.
- **Sustentación Teórica:** Presentación del estado de la cuestión y definición de los términos básicos que fundamentan la investigación.
- **Marco Metodológico:** se describe en esta fase la metodología utilizada para el desarrollo de la investigación.
- **Presentación de los resultados:** Se explica y se desarrolla los resultados obtenidos por medio de los criterios establecidos.
- **Conclusiones.**
- **Referencias Bibliográficas.**

4. Antecedentes bibliográficos

Existen diversos trabajos que guardan alguna relación sobre el tema de la evaluación del impacto de las publicaciones de Universidades y centros de investigación españoles. La mayoría de las publicaciones analizan la actividad científica desde la perspectiva temática, sectorial, territorial e institucional mediante el empleo de indicadores que nos informan sobre productividad, visibilidad y tipo de cooperación científica (Campanario, 1996). También hacen hincapié en la necesidad de combinar diversos indicadores en los procesos de evaluación con el objetivo de evitar las limitaciones propias de cada uno de ellos (Martin,

B. R., 1996).

En España existe tradición en estudios sectoriales sobre producción científica de modo que han ampliado su cobertura y se ha modificado el tipo de indicadores bibliométricos utilizados (Méndez-Vásquez, Rl., et al., 2008).

Son numerosos los estudios bibliométricos que han analizado la producción científica española en diversas revistas biomédicas, disciplinas y especialidades y algunos se han centrado en problemas o enfermedades concretas (Alvarez Solar et al, 1998; Camí, J. 1997; López y Rubio, 1995; Rodríguez Fabián et al, 1999; Zulueta y Bordons, 1999; Prieto y Catalán, 1999). También existen otros estudios monográficos enfocados al análisis de la producción científica a nivel autonómico o nacional, (Moya et al, 2004; Moya et al, 2006).

En los últimos años los científicos españoles han multiplicado de forma notable el número de sus publicaciones, con lo que se demuestra que los indicadores bibliométricos junto con otros indicadores complementarios deberían ser actualizados periódicamente para que constituyan una herramienta útil y sean un referente para los procesos de evaluación de los resultados de investigación en el marco de la planificación estratégica. Además, el análisis podría utilizarse para medir el resultado del esfuerzo económico en investigación, desarrollo e innovación y ayudar de este modo a la planificación de la institución. Los resultados demostraron un crecimiento positivo de la producción científica española entre 2000 y 2008 (Méndez-Vásquez, Rl., et al., 2008). Este crecimiento está asociado al incremento en el número de científicos que trabajaban en universidades e instituciones españolas. Además, se pudo constatar un incremento en las publicaciones en revistas internacionales.

II. ESTADO ACTUAL DEL CONOCIMIENTO DE LOS DIVERSOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN ESPAÑA

1. Generalidades de la investigación

Para evaluar o cuantificar las actividades de investigación conviene tener suficientemente claro el concepto de investigación y sus diferencias con el desarrollo experimental, las actividades que pueden considerarse como investigación, la forma de identificar el personal implicado en esta actividad etc.

Con el fin de resolver estas dudas en 1963 la OCDE realizó la primera versión oficial de la "Propuesta de Norma Práctica para encuestas de Investigación y Desarrollo Experimental", más conocida como el *Manual de Frascati*. (OCDE 2003)

El *Manual de Frascati* no es únicamente una referencia para las encuestas de I+D en los países miembros de la OCDE sino una norma para las encuestas de I+D en todos los países del mundo.

Este manual se basa en la experiencia adquirida a partir de las estadísticas de I+D en los países miembros de la OCDE. Constituye el resultado del trabajo colectivo de expertos nacionales del Grupo de Expertos Nacionales en Indicadores de Ciencia y Tecnología (NESTI). Este Grupo ha desarrollado durante los últimos 40 años una serie de manuales metodológicos bajo el concepto de Ciencia y Tecnología, conocidos como la "Familia Frascati", que comprende manuales sobre: la I+D (*Manual de Frascati*), innovación (*Manual de Oslo*), recursos humanos (*Manual de Cambera*), balanza de pagos tecnológicos y patentes, considerados como indicadores de ciencia y la tecnología.

En el *Manual de Frascati* define la investigación y el desarrollo experimental de la siguiente manera:

"La investigación y el desarrollo experimental (I+D) comprenden el trabajo creativo llevado a cabo de forma sistemática para incrementar el volumen de conocimientos, incluido el conocimiento del hombre, la cultura y la sociedad, y el uso de esos conocimientos para crear nuevas aplicaciones".

El término I+D engloba tres actividades: investigación básica, investigación aplicada y desarrollo experimental.

La investigación básica consiste en trabajos experimentales o teóricos que se emprenden para obtener nuevos conocimientos acerca de los fundamentos de los fenómenos y hechos observables, sin pensar en darles ninguna aplicación o utilización determinada.

La investigación aplicada, en cambio, consiste en trabajos originales realizados para adquirir nuevos conocimientos; sin embargo, está dirigida fundamentalmente hacia un objetivo práctico específico.

El desarrollo experimental consiste en trabajos sistemáticos que aprovechan los conocimientos existentes obtenidos de la investigación y/o la experiencia práctica, y está dirigido a la producción de nuevos materiales, productos o dispositivos; a la puesta en marcha de nuevos procesos, sistemas y servicios, o a la mejora sustancial de los ya existentes. La I+D engloba tanto la I+D formal realizada en los departamentos de I+D así como la I+D informal u ocasional realizada en otros departamentos.

La investigación estratégica es una investigación aplicada en un área o disciplina concreta que aún no ha avanzado hasta el punto donde las posibles aplicaciones se puedan especificar claramente.

Por la clase de medios utilizados para obtener los datos la investigación puede clasificarse también en documental, de campo o experimental.

La investigación documental es la que se realiza apoyándose en fuentes de carácter documental. Como subtipos de esta investigación encontramos la investigación bibliográfica, la hemerográfica y la archivística; la primera se basa en la consulta de libros, la segunda en artículos o ensayos de revistas y periódicos, y la tercera en documentos que se encuentran en los archivos, como cartas, oficios, circulares, expedientes, etc.

La investigación de campo se apoya en informaciones que provienen entre otras, de entrevistas, cuestionarios, encuestas y observaciones. Como es compatible desarrollar este tipo de investigación junto a la investigación de carácter documental, se recomienda que primero se consulten las fuentes de la de carácter documental, a fin de evitar una duplicidad de trabajos.

La investigación experimental obtiene su información de la actividad realizada por el investigador y que se encuentra dirigida a modificar la realidad con el propósito de crear el fenómeno mismo que se indaga, y así poder observarlo.

Por el nivel de conocimientos que se adquieren la investigación puede clasificarse también en exploratoria, descriptiva o explicativa.

La investigación exploratoria se realiza con el propósito de destacar los aspectos fundamentales de una problemática determinada y encontrar los procedimientos adecuados para elaborar una investigación posterior. Es útil desarrollar este tipo de investigación porque, al contar con sus resultados, se simplifica abrir líneas de investigación y proceder a su consecuente comprobación.

La investigación descriptiva utiliza el método de análisis, se logra caracterizar un objeto de estudio o una situación concreta, señalar sus características y propiedades.

Combinada con ciertos criterios de clasificación sirve para ordenar, agrupar o sistematizar los objetos involucrados en el trabajo indagatorio. Al igual que la investigación que hemos descrito anteriormente, puede servir de base para investigaciones que requieran un mayor nivel de profundidad.

La investigación explicativa requiere la combinación de los métodos analítico y sintético, en conjugación con el deductivo y el inductivo, se trata de responder o dar cuenta del porqué del objeto que se investiga.

Se han descrito también diferentes tipos de investigación entre disciplinas, así como una terminología específica. Las definiciones más comúnmente aceptadas son las usadas para referirse al incremento en el nivel de interacción entre las disciplinas:

- Multidisciplinariedad: en este nivel de investigación la aproximación al objeto de estudio se realiza desde diferentes ángulos, usando diferentes perspectivas disciplinarias sin llegar a la integración.
- Interdisciplinariedad: este nivel de investigación se refiere a la creación de una identidad metodológica, teórica y conceptual, de forma tal que los resultados sean más coherentes e integrados.
- Transdisciplinariedad: va más allá que las anteriores y se refiere al proceso en el cual ocurre la convergencia entre disciplinas, acompañado por una integración mutua de las epistemologías disciplinares (Teoría de las Ciencias Humanas).

Por otro lado, las investigaciones históricas son las que se realizan mediante una perspectiva comparativa en el tiempo, recurriendo a fuentes primarias y secundarias. Este tipo de investigación puede contribuir a la creación inicial de hipótesis o a la de hipótesis de trabajo.

2. Evaluación de la Investigación

La evaluación de la investigación es una labor fundamental en el desarrollo de la ciencia. Permite establecer criterios de calidad de manera que se inviertan de la mejor manera posible los finitos recursos de los que se dispone para financiar la investigación. Además, supone determinar el rumbo que toma la investigación. Con el paso del tiempo, la evaluación se ha ido haciendo cada vez más compleja, dando pie a patologías que pueden determinar el rumbo de la financiación en la investigación (Albornoz, M., 1994).

La evaluación, hoy en día, se utiliza para priorizar y asignar recursos para la investigación pero también es también un instrumento para conocer y medir los distintos impactos que produce (conocimiento, académico, educativo, social, cultural, ambiental, económico, institucional, etc.) y con ello elaborar políticas. Dado que una buena parte de

los recursos dedicados a la investigación provienen de fuentes públicas, la evaluación es también un ejercicio de transparencia.

La Evaluación científica, tiene por finalidad determinar, de forma sistemática y objetiva, la relevancia, eficiencia, eficacia, pertinencia, progreso y efectos de una actividad en función de los objetivos que pretenden alcanzarse con su realización, incluyendo el análisis de la gestión administrativa y de la ejecución de esa actividad (Jiménez-Contreras, E., 2009).

En un sentido amplio, la ciencia es por sí misma un sistema de auto evaluación. Las publicaciones en revistas científicas, las ponencias en congresos, por ejemplo, no sólo se conciben como un medio para presentar resultados, sino como un sistema para generar comentarios, debates, valoraciones, comparaciones con otros trabajos (Buela-Casal, G., 2006). La generación y aplicación continua de conocimientos conlleva una evaluación permanente de pasos intermedios para alcanzar estos conocimientos. Por tanto, la ciencia es evaluación (Bellavista et al. 2006). Además la infraestructura de la ciencia se basa también en la evaluación continua. En las universidades, centros de investigación institutos y laboratorios una parte muy importante del tiempo se dedica a la evaluación del trabajo científico llevado a cabo por grupos o individuos.

Una de las características fundamentales de la ciencia y la actividad científica es la publicación de sus resultados. Los resultados científicos, el conocimiento generado, su impacto y sus beneficios para la sociedad no son fácilmente cuantificables, pero el estudio de la literatura científica (libros, artículos, informes, patentes, nuevos productos, etc.) ofrecen una medida aproximada de los resultados obtenidos. Comúnmente, se evalúa el desempeño y la productividad por medio del número de publicaciones y citas en revistas especializadas, internacionales, arbitradas y procesadas en grandes bases de datos multidisciplinares o especializadas.

Hoy en día la evaluación de la actividad científica y de la productividad de los investigadores/as es una cuestión de gran interés desde muchas perspectivas distintas:

- a) la financiación de la investigación
- b) la promoción de los investigadores/as
- c) la recompensa o incentivación de la actividad investigadora (sexenios)
- d) la formulación de políticas de investigación y la toma de decisiones relacionadas con tales políticas
- e) la planificación estratégica de la actividad universitaria
- d) la negociación salarial en los casos en que ésta se hace directamente entre el/la investigador/a y la organización contratante
- f) la dotación de plazas de profesorado universitario
- g) la promoción del profesorado
- h) la concesión de becas

Por estas razones la preocupación por sistemas “justos” de evaluación de la actividad investigadora ha sido y es una preocupación tanto para los propios implicados en la investigación como para aquellos que tienen que tomar decisiones al respecto.

3. Metodología de evaluación

La evaluación de la investigación científica se realiza habitualmente en tres momentos distintos del proceso investigador:

- a) evaluación previa o *ex-ante* (*appraisal*)
- b) evaluación de proceso (*monitoring*) o simultánea (*on-going*)
- c) evolución posterior o *ex-post* (*evaluation*)

La evaluación previa o *ex-ante* tiene como objetivo fundamental hacer una aproximación al potencial económico, social, científico, y tecnológico de áreas, programas, proyectos e instituciones. La evaluación *ex-ante* se lleva a cabo antes de la aplicación práctica, supuestamente para evaluar la necesidad de actuar o establecer un punto de partida. Una evaluación *ex-ante* requiere un análisis de los resultados anteriores producidos por el investigador o por el grupo que presenta algún elemento para ser evaluado o financiado. El análisis del *currículum* de todos los individuos implicados, tanto en lo que se refiere al trabajo del tema específico que se presenta, como a las capacidades del entorno. También se considera el dominio de idiomas, la experiencia anterior en la gestión y realización de proyectos de investigación, disponibilidad de equipamientos científicos, telecomunicaciones, pertenencia a redes, cultura organizativa e incluso la compenetración del equipo. La evaluación *ex-ante* no evalúa la pertinencia de la investigación, dado que se supone que se ajusta a los requisitos de la convocatoria (la pertinencia se determina como pre-requisito antes de realizar la evaluación en sí), sino fundamentalmente la capacidad del equipo para hacer frente con éxito y en el plazo previsto la investigación presentada y los resultados previstos. En definitiva de la confianza que merece a los evaluadores. Este es el tipo de evaluación típico de las convocatorias públicas de ayudas a la investigación de las administraciones públicas. Si bien cada una de ellas tiene una normativa, formato y requisitos propios todas ellas se ajustan globalmente a este modelo descrito. La evaluación de los proyectos la acostumbran a realizar investigadores expertos independientes de prestigio elegidos y propuestos por las propias administraciones. Algunos financiadores privados o fundaciones utilizan esta metodología para la asignación de sus apoyos o recursos a la investigación. Se trata de una evaluación habitualmente competitiva entre diferentes grupos de investigación. La evaluación *ex-ante* se realiza por los propios colegas de los investigadores y tiene por tanto una cierta dosis de endogamia corporativa (Bellavista, et al., 2006).

La evaluación de proceso o continua (*monitoring*), también llamada simultánea (*on-going*), consiste habitualmente en las evaluaciones intermedias de proyectos de investigación de medio y largo plazo y tiene como objetivo fundamental comprobar el correcto avance del plan de trabajo y de los resultados intermedios. De esta manera, permite efectuar cambios o tomar medidas correctoras en función de los resultados de la evaluación continua. No se realiza en todos los proyectos y depende del tipo de financiador (Bellavista, et al., 2006).

La evaluación final o *ex-post*, para los procesos de investigación ya finalizados suele llevarse a cabo por comités de expertos/as independientes convocados para una

evaluación concreta. Acostumbra a utilizarse el modelo tradicional de la evaluación por pares (*peer review*). Esta evaluación permite aproximarse a la discusión de los resultados científicos, tecnológicos, pero también económicos y sociales observados. La información cualitativa resultante puede utilizarse también para la toma de decisiones sobre asignaciones futuras de recursos de investigación. Se pueden evaluar *ex-post* también los resultados de grandes unidades de investigación como universidades, institutos o departamentos, así como también la investigación de empresas, los resultados de planes nacionales de investigación de un país o grupo de países (Bellavista, et al., 2006).

Como veremos más adelante, el principal problema de la evaluación *ex-post* es que acostumbra a basarse casi exclusivamente en la producción de literatura científica y obvia la calidad de la investigación, desde la perspectiva moderna del concepto de calidad, enunciado anteriormente y por lo tanto excluyendo la pertinencia, el impacto ambiental, social, económico e institucional (Bellavista, et al., 2006).

Al igual que la evaluación *ex-ante*, la *ex-post* es realizada por compañeros de profesión. Tiene, igualmente, una fuerte dosis de endogamia, y genera ciertas dudas sobre la independencia inconsciente dado que los evaluadores de hoy pueden ser evaluados el día de mañana por los que fueron evaluados hoy (Bellavista, et al., 2006).

3.1 La evaluación por pares o por expertos (*peer review*)

El *peer review* es un sistema de evaluación cualitativa utilizado habitualmente para la evaluación de proyectos. Se basa en la opinión de dos expertos externos sobre una materia concreta que pretende conseguir financiación para investigar. Existe el método directo para evaluar estrictamente el mérito científico, el método modificado que pone el énfasis en consideraciones socioeconómicas de los resultados potenciales de la investigación, y el método indirecto, que evalúa para diferentes propósitos y tiempos (OCDE 1987).

Este método también se utiliza muy habitualmente para decidir los artículos que pueden ser publicados en una revista o incluso aceptados en un congreso. La propia UPC utiliza actualmente este método como trámite previo para el depósito de las tesis doctorales, dado que exige el informe favorable de dos *referees*.

(Travis et al. 1991) advierten de la importancia de los sesgos que aparecen con el uso de éste método de evaluación, dado que muchos expertos (en algunas disciplinas más que otras) toman decisiones que vienen influenciadas por su escuela de pensamiento. Por otra parte en ocasiones existe la posibilidad de detectar, quizás indirectamente, el origen de las propuestas evaluadas.

A pesar de las limitaciones del método (lento, caro, despilfarrador del tiempo de la comunidad científica, subjetivo, propenso al sesgo, sin capacidad para evitar los abusos de editores o revisores) (Delgado López-Cózar et al. 2007) no en vano la evaluación de la actividad científica es un terreno complejo, diverso y especialmente multidimensional, la

evaluación por pares es el complemento necesario o casi imprescindible de la evaluación basada en criterios bibliométricos de la que lamentablemente se abusa tal como veremos más adelante.

No estamos ante un método exento de riesgos y limitaciones, (Delgado López- Cózar et al. 2007) reflexionan acerca de las limitaciones del método de evaluación por pares a partir del estudio de un caso de fraude muy conocido como es el caso Hwang y afirman:

“Ni existen medios infalibles que puedan impedir que el fraude se produzca, ni la publicación por sí sola es un sello que garantice la fiabilidad y validez de una investigación, ni el sistema de evaluación por expertos empleado tanto por las agencias evaluación como por las revistas es capaz de detectarlo y neutralizarlo (se refiere al fraude). Básicamente por dos razones. En primer lugar, porque el edificio científico se asienta sobre un pilar axiomático que es falseable: se basa en la buena voluntad de los científicos; la honestidad se presupone; es inconcebible que un científico premeditadamente esté dispuesto a mentir. Por consiguiente, si alguien quiere mentir lo hará. Y como no cabe en la mente de la comunidad científica que esto ocurra, la guardia estará permanentemente bajada. En segundo lugar, porque el sistema de alerta que emplea la ciencia para contrastar la verosimilitud y veracidad de un descubrimiento se aplica en muy pocos casos. La replicación y contrastación de la investigación por otros científicos, que es la auténtica máquina de la verdad, es impracticable dado el volumen actual que ha adquirido la ciencia”... “El caso de Hwang nos enseña, de nuevo, como ocurrió en anteriores sucesos, que el fraude fue destapado por los propios colaboradores o por personas ajenas a la investigación. Nunca fue detectado a tiempo por el sistema de evaluación por expertos. Debe quedar claro que el arbitraje científico no sólo no es capaz de descubrir el fraude sino que ni siquiera puede garantizar la fiabilidad y validez de los resultados.”

Más adelante los mismos autores se preguntan si la evaluación por pares tiene tantas limitaciones ¿Por qué motivo se sigue utilizando? y concluyen de forma categórica:

“Las únicas certezas que poseemos es que este sistema sirve para reducir la avalancha de información, para mejorar la redacción, para enseñar a los autores a presentar sus trabajos de acuerdo con los cánones del método científico y para seleccionar algunos materiales buenos y rechazar muchos malos. Sólo podemos decir que cuanto más lo usamos menos nos gusta, pero cuando menos lo usamos más lo echamos en falta.”

3.2 La evaluación ex - ante

La evaluación aplicada a la actividad científica se emplea usualmente en su versión ex-ante, se valoran los proyectos científicos antes de financiarlos y se determinan las orientaciones científicas. En este apartado se comentarán los criterios de evaluación ex-ante elaborados por la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva. Para conocer mejor los sistemas de evaluación ex-ante, faltaría analizar, en un estudio más completo, los criterios utilizados en distintas convocatorias públicas de ámbito autonómico, estatal y europeo.

3.2.1 Criterios generales de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP) para la evaluación de proyectos de investigación

- Establece los criterios de evaluación del curriculum vitae del investigador
- Evalúa la calidad de las monografías capítulos de libros, etc.
- Establece 4 categorías de revistas A+, B, C y D en atención a los siguientes criterios: Calidad editorial, Calidad de la gestión científica y Difusión en BDI. Estos criterios se aplican en la actualidad a 1500 revistas de CC.HH. y CC.SS.

Los criterios de evaluación, que deberán utilizar los evaluadores/as, se establecen de acuerdo con las normas publicadas en las Órdenes Ministeriales (o resoluciones de cada organismo) de las convocatorias (ANEP, 2009).

En general, los criterios de evaluación para un proyecto de investigación están incluidos entre los siguientes:

- a) Interés de los Objetivos
- b) Experiencia del Equipo
- c) Viabilidad de la Propuesta y Coordinación
- d) Adecuación del Presupuesto
- e) Compromiso de confidencialidad del evaluador

El evaluador, al aceptar la evaluación de un proyecto o solicitud, se compromete formalmente a no transmitir información sobre los contenidos del proyecto, los componentes del equipo de investigación, información sobre la evaluación realizada y su propia identidad.

f) Directrices del Evaluador

- El evaluador es un experto en el tema.
- Debe estudiar a fondo el proyecto y desarrollar un informe basado en la crítica constructiva, teniendo en cuenta que podría llegar al investigador
- Debe tomarse el tiempo necesario para hacer un buen trabajo, sin que esto suponga retrasar la evaluación.
- Debe ser imparcial y con la mínima relación personal con el equipo investigador
- El informe debe ser motivado, claro y fundamentado. Las sugerencias para mejorar el proyecto deben indicarse.
- La importancia de una buena evaluación científico-técnica es esencial para el

funcionamiento del sistema de I+D

- Siempre se garantiza el anonimato del evaluador

g) Selección de Evaluadores

Los equipos de coordinación asignan expertos en el tema del proyecto, elegidos por su especialización y teniendo en cuenta los criterios de independencia, objetividad, ausencia de conflicto de intereses, confidencialidad, lejanía territorial, etc. Los expertos son consultados de antemano si aceptan la evaluación del proyecto o ayuda de acuerdo con estas condiciones.

h) Métodos de Evaluación

- Mediante informes individuales solicitados a expertos y elaboración de un informe final teniendo en cuenta la información aportada por los expertos individuales (mínimo 2).

- En algunas ocasiones, cuando las evaluaciones han de ser comparativas, se necesita hacer una priorización, homogenizar criterios, etc., las solicitudes se evalúan en comisiones de expertos que se reúnen en la ANEP.

- Otras veces las comisiones se reúnen como un paso posterior a la evaluación individual del proyecto (evaluación mixta).

- Cuando los proyectos o solicitudes no se adecuan a ninguno de estos métodos, la ANEP diseña un método de evaluación *ad hoc* para la convocatoria.

3.3 Evaluación ex-post

La gestión científica y la promoción académica deben apoyarse en la evaluación ex post. El establecimiento de un parámetro sencillo para evaluar la calidad de la investigación ha sido un ideal perseguido por todos los órganos de investigación en España y en muchos otros países (Seglen, 1997; y citas en este trabajo). El dogma central de la evaluación es que nada puede igualar a la evaluación por pares, si se hace bien, pero que hacerlo bien es difícil (Mulligan, 2004). El Reino Unido es un ejemplo a seguir (<http://www.rae.ac.uk/>), pero España está aún lejos de poder seguir ese camino: por la escasa financiación del sistema de I+D y por el escaso tamaño de la población científica. En estas circunstancias, muchas instituciones de evaluación en España han elegido el uso de los factores de impacto de las revistas en los que los investigadores publican para evaluar la calidad del trabajo: bien directamente o por la posición de la revista en los listados del Journal of Citation Reports (Thomson Scientific), aunque la inapropiada de esta práctica está demostrada por un buen número de publicaciones científicas (Seglen, 1997; Hecht y otros, 1998; Amin & Mabe, 2000)¹. La observación crucial a este respecto es que, dentro de un rango de variación bastante grande del factor de impacto de las revistas de una especialidad, no existe

correlación entre el valor de este factor y el número de citas recibidas por cada uno de los artículos publicados por ella.

3.3.1 La CNEAI

La Comisión Nacional Evaluadora de Actividad Investigadora (CNEAI) fue la primera institución española en establecer de forma generalizada una evaluación formal, sin utilizar pares. El éxito de la CNEAI (Jímenez-Contreras y otros, 2003) promovió la extensión de la evaluación formal por comisiones a evaluaciones para otros fines, en los que no es aplicable.

Dos aspectos son cruciales en las evaluaciones de la CNEAI: que los evaluados no compiten entre ellos y que el procedimiento se ideó con el único fin de distinguir entre dos poblaciones bastante diferentes, una integrada por los investigadores competitivos y otra ajena o casi ajena a una actividad investigadora productiva. Formalmente, las dos poblaciones se distinguen porque la distribución de la frecuencia de las citas recibidas en cada una de ellas son completamente diferentes, una distribución de Poisson para la primera y una distribución normal para la segunda (Rodríguez-Navarro, 1994).

Los métodos formales de la CNEAI sirven para distinguir estas dos poblaciones y para los fines de la CNEAI, pero no para otros fines, y su uso en otras instituciones ha creado numerosos problemas e injusticias.

3.3.2 La ANECA

La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación es un evaluación ex-post para la promoción de funcionarios y no funcionarios. Uno de los principales elementos de evaluación es la producción científica a través de los artículos publicados (Lemaitre, M. J., 2003).

Por ello un pilar fundamental es la evaluación de las revistas científicas en a base a:

- procesos editoriales
- contenidos
- visibilidad y difusión internacional
- impacto

La ANECA establece como principales criterios de calidad:

- revistas indexadas con Índice de Calidad Relativa (ICR)
- revistas no indexadas sin (ICR)
- posicionamiento de las revistas dentro del ranking de su área en el JCR

Tratamiento de las revistas sin ICR:

- evaluación externa de los artículos por pares

- presencia en BDI (bases de datos internacionales) de su especialidad
- comité científico internacional
- contenido de artículos de investigaciones inéditas
- % de autores no vinculados con la editorial y/o la institución que publica la revista.

En Ciencias Sociales y Humanidades (García Mouton, P., 2007) :

- se consideran las rev. sin ICR que aparecen en la plataforma DICE y en BDI, si tienen índice de impacto y están indexadas en el ranking de su especialidad.
- en JCR (Journal Citation Reports) no aparecen rev. De Humanidades
- revistas extranjeras incluidas en SCOPUS (no aparecen revistas españolas) y los SJR asociados
- revistas españolas si están en IN-RECS (CC.Sociales), en IN_RECJ (CC.Jurídicas) y en RESH (Humanidades), DICE y en LATINDEX.

La ANECA también evalúa otro tipo de publicaciones, como libros y/o capítulos. Para ello establece un índice de calidad en función de:

- prestigio de la editorial
- número de citas recibidas
- reseñas en revistas especializadas
- en Arte y Humanidades si tienen ediciones críticas
- si existen artículos de divulgación, interés profesional, documentos electrónicos, etc.

3.3.3 Bibliometría (informetría, cienciometría, cibermetría)

El uso de la literatura científica como una medida de la actividad investigadora tiene una gran tradición en el ámbito científico. En 1969 Alan Pritchard fue el primero en acuñar el término *Bibliometría (Bibliometrics)* (Pritchard 1969) definiéndola como:

“la aplicación de los métodos estadísticos y matemáticos utilizados para definir los procesos de la comunicación escrita y la naturaleza y el desarrollo de las disciplinas científicas mediante técnicas de recuento y análisis de dicha comunicación”

El tratamiento de la literatura científica por medios cuantitativos de recuento y análisis sirve no solo para analizar el volumen de publicaciones, la productividad de autores, revistas ó materias, sino también en un sentido más amplio, para el conocimiento de los procesos y la naturaleza de las Ciencias, para el que a partir de 1960 comienza a acuñarse el término Cienciometría, o Ciencia de la Ciencia.

La bibliometría puede dividirse en dos áreas: *descriptiva*, que trata de aspectos puramente cuantitativos, como distribución geográfica, documental, temática y su productividad y *evaluativa*, que añade a la primera estudios de evaluación de la actividad científica. Esta segunda implica técnicas estadísticas y programas informáticos de mayor complejidad, teniendo que manejarse sus resultados con cuidado,

sobre todo en las Ciencias Sociales, donde factores sociales, económicos y políticos actúan sobre los indicadores bibliométricos, desviando sus resultados (Spinak, E., 2008).

La bibliometría, en definitiva, es una parte de la cienciometría que aplica métodos matemáticos y estadísticos a la literatura de carácter científico y a los autores que la producen, con el objetivo de estudiar y analizar la actividad científica. Para ello se ayuda de leyes bibliométricas, basadas en el comportamiento estadístico regular que a lo largo del tiempo han mostrado los diferentes elementos que forman parte de la Ciencia. Los instrumentos utilizados para medir los aspectos de este fenómeno social son los indicadores bibliométricos, medidas que proporcionan información sobre los resultados de la actividad científica (Spinak, E., 1996).

3.3.3.1 Principales bases de datos bibliográficas para el análisis y evaluación

Las bases de datos se han convertido en las que deciden en los distintos criterios e indicadores utilizados en la medición de la actividad investigadora y en consecuencia en la evaluación de la ciencia y sus protagonistas.

Los indicadores bibliométricos se calculan a partir de fuentes de datos bibliográficas estructuradas tal que permitan relacionar los trabajos a partir de las citas contenidas. Las fuentes de datos disponibles evalúan los indicadores a partir de los artículos indexados en las mismas.

El objetivo de las bases de datos bibliográficas es la recopilación de la literatura científica como medio de difusión del conocimiento y no necesariamente la construcción de indicadores.

3.3.3.1.1 Web of Knowledge

Es una plataforma de la empresa Thomson Scientific basada en la tecnología Web, formada por una amplia colección de bases de datos bibliográficas, citas y referencias de publicaciones científicas de cualquier disciplina del conocimiento, tanto científico, como tecnológico, humanístico y sociológico, desde 1945.

Integra en sus principales bases de datos Web of Science y Current Contents Connect, fuentes adicionales de contenido con recursos Web, con otros datos académicos y material de publicaciones, así como congresos, patentes y actas (Proceedings y Derwent) y herramientas de evaluación del rendimiento (Journal Citation Report y Essential Science Indicators).

Proporciona cobertura a la investigación de alta calidad, incluyendo información académica fundamental basada en web. Permite el análisis de las suscripciones e interés de las publicaciones, estudios de impacto, así como servicios que ofrecen a sus usuarios.

Se pueden realizar búsquedas en lenguaje natural y a texto completo, de sitios Web evaluados cuidadosamente (ediciones preliminares, fuentes de financiación y otros recursos de actividades académicas de investigación.

Presenta un recurso analítico de gran valor, Essential Science Indicator el cual puede clasificar instituciones, individuos, naciones y publicaciones dentro de disciplinas, con el fin de evaluar labores de investigación científica y proporcionar medidas de rendimiento. En el año 2004 el Ministerio de Ciencia e Innovación, encomendó a la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, FECYT, la puesta a disposición de la comunidad científica y tecnológica española del acceso a la "Web of Knowledge" de la empresa Thomson Scientific, como servicio público para todos los investigadores del sistema español de ciencia y tecnología. En consecuencia, la FECYT contrató la licencia correspondiente y gestiona el procedimiento de acceso para las Universidades, Organismos Públicos de Investigación, Centros Tecnológicos, Hospitales y demás instituciones de la I+D española.

La base de datos del Web of Science de Thomson Scientific se ha convertido en el referente mundial como herramienta de recuperación de información y para los estudios de evaluación de la ciencia (Garfield, 1984). Los gobiernos de algunos países, entre ellos España, han demostrado su interés expreso en esta herramienta a través de medidas evaluativas en las que se precisa haber publicado en revistas recogidas en estas base de datos, y en especial, en las que tienen factor de impacto y están cubiertas por el JCR (BOE 2007). Esta base de datos es también la referencia para contabilizar y evaluar la actividad investigadora en la propia Universidad Politécnica de Cataluña y en la mayoría de convocatorias de plazas de profesorado de las universidades públicas españolas.

Esta base de datos ha sido ampliamente criticada por investigadores/as y documentalistas debido a su gran deriva anglosajona (en 2007 España tan solo contaba con 35 revistas en SCI, frente a las 2.443 de los Estados Unidos y las 1.391 del Reino Unido) el predominio de ciencias naturales y de la vida, así como a la baja cobertura de revistas de las áreas de las ciencias sociales y humanidades.

3.3.3.1.2 Scopus

Es una base de datos bibliográfica de resúmenes y citas de artículos de revistas científicas, creada por Elsevier. Cubre aproximadamente 16.500 revistas revisadas por pares, en áreas de ciencias, tecnología, medicina y ciencias sociales, incluyendo artes y humanidades. Es de creación más reciente que la Web of Science y las citas disponibles corresponden a un período de tiempo también mas reciente. (Elsevier 2009). Scopus, que tiene una cobertura desde 1996, indexa un mayor número de revistas que Web of Science e incluye más revistas internacionales.

A través de una interfaz unificada proporciona también resultados de bases de datos de patentes y de un motor de búsqueda de páginas Web. Es decir, una misma consulta en Scopus facilita resultados de los tres principales tipos de fuentes que se utilizan actualmente en el mundo de la ciencia.

En cuanto a cobertura temática, Elsevier ha hecho un especial énfasis en las áreas de Ciencias, tecnología y Medicina y, en Ciencias Sociales, en las áreas de Psicología, Sociología y Economía. Excepto en el caso de lengua, Literatura, Filosofía y Teología, Scopus presenta una mayor cobertura que el Web of Science. Estamos, por tanto, ante una herramienta multidisciplinar, internacional y con una fuerte componente en el área tecnológica.

El universo de citación es mucho mayor debido a la mayor presencia de documentos citables. Sin embargo mientras que Scopus presenta su volumen como fortaleza, no es hasta mediados de los 90, cuando realmente este punto fuerte se traslada a la citación (Codina, 2005).

3.3.3.1.3 Google Scholar

Se trata de una herramienta que indexa documentación técnica, y ofrece resultados de búsqueda dirigidos a la comunidad científica y a los investigadores académicos. La documentación almacenada en el índice de Google Scholar incluye trabajos de investigación, resúmenes de artículos, papers, informes técnicos, libros y tesis. Google Scholar es un buscador especializado que recupera estos documentos científicos e identifica las citas que éstos han recibido, convirtiéndose de esta forma en un competidor de otros índices de citas. Diversos estudios han tratado de valorar su capacidad como herramienta bibliométrica (Torres-Salinas, et al., 2009).

Google Scholar utiliza un algoritmo para identificar mediante palabras clave los artículos de múltiples editores y sedes web de carácter científico. Es difícil conocer la cobertura de Google Scholar porque no indica las revistas que incluye ni desde qué fecha (Google 2009).

3.3.3.1.4 Factor de Impacto Potencial de las revistas médicas españolas

El estudio "Factor de impacto potencial de las revistas médicas españolas" es un proyecto elaborado por el Instituto de Historia de la Ciencia y Documentación López Piñero y financiado por la Subdirección General de Estudios y Análisis del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (Proyectos EA2003-0045 y EA2004-0148). Su objetivo principal es determinar el Factor de impacto Nacional e Internacional de las revistas biomédicas españolas.

El Factor de Impacto Nacional se calcula considerando únicamente las citas que las revistas españolas reciben de un grupo de aproximadamente 100 revistas nacionales (revistas como fuente o que son citadas). El criterio de selección de estas revistas se debe a su incorporación a la base de datos del IME o en alguna otra base de datos internacional: Medline, Embase y Science Citation Index.

A las 87 revistas iniciales que en 2001 cumplían estos criterios, se han ido añadiendo

en los años posteriores, otras que por su relevancia y las muchas citas que reciben no formaban parte de la cobertura inicial. Por otro lado se ha eliminado aquellas que por algún motivo han dejado de publicarse.

Para calcular el factor de impacto de una determinada revista se han sumado todas las citas que ha recibido en los dos años anteriores al del cálculo, y se ha dividido por el número de total de artículos publicados en aquellos dos años. Para calcular el Índice de Inmediatez, se ha establecido la relación entre las citas que ha recibido dentro del año del cálculo y los artículos que publica en aquel año. Por tanto, se excluyen editoriales, cartas, comunicaciones de congresos y ponencias.

Para conseguir el Factor de Impacto Internacional de las revistas españolas ha sido necesario sumar, en el numerador, dos tipos de citas de diferente procedencia. Por un lado, las citas procedentes del análisis anterior y por otro, las citas que las revistas fuente han recibido en el SCI.

3.3.3.1.5 IN-RECS. Índice de impacto de revistas españolas de ciencias sociales

El índice de impacto de las Revistas Españolas de Ciencias Sociales , IN-RECS, es una base de datos elaborada por el Grupo E3, Evaluación de la Ciencia y de las Comunicación Científica de la Universidad de Granada que permite conocer cuál es el impacto científico de una revista, su evolución y su posición respecto al resto de las revistas de la especialidad a través de los diferentes indicadores bibliométricos, el principal de los cuales es el factor de impacto. El impacto se recoge desde 1994.

También permite conocer las publicaciones que citan una revista y cuales son citadas por esta. Así mismo permite saber cuáles son los artículos más citados de una especialidad, quienes son los autores, artículos y revistas que las citan o que son citados por ellos mismos. Finalmente, conocer cuáles son las instituciones más citadas. Ámbito cronológico: varía según la disciplina. Actualmente cubre: biblioteconomía y documentación, economía, educación, geografía, sociología y psicología.

El IN-RECS es útil para saber de manera individualizada las citas bibliográficas que reciben los trabajos más citados publicados en revistas científicas españolas, y es complemento de la información que proporcionan los bases de datos del ISI Web of Knowledge.

3.3.3.1.6 IN-RECJ. Índice de impacto de revistas españolas de ciencias jurídicas

Se trata de la misma herramienta que IN-RECS, pero se centra en disciplinas de las ciencias jurídicas. Así mismo, podemos encontrar que la base de datos del IN-RECJ se alimenta de la indización sistemática de las referencias bibliográficas citadas en los artículos publicados en más de 200 revistas españolas sobre derecho administrativo, civil y mercantil, constitucional, eclesiástico, financiero, filosofía del derecho, internacional, penal y procesal,

trabajo y derecho romano y historia del derecho. El impacto se recoge desde el año 2001.

3.3.3.1.7 RESH. Revistas españolas de ciencias sociales y humanas: valoración integrada e índice de citas (CINDOC)

Revistas españolas de Ciencias Sociales y Humanas: valoración integrada e índice de citas, es una herramienta elaborada por el Grupo de Investigación "Evaluación de publicaciones científicas en Ciencias Sociales y humanas" del CINDOC (Centro de Información y Documentación Científica), organismo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

A partir de la elaboración del índice de citas se obtienen datos sobre el uso e influencia de las revistas, esto permite calcular el impacto de cada una en cada entorno disciplinar. Aporta los resultados del análisis de las revistas españolas de ciencias sociales y humanas desde el punto de vista de la calidad. Actualmente podemos encontrar índices de citas desde al año 1999 hasta 2003.

Destacamos que la pantalla de citación para calcular el factor de impacto de una revista es de 5 años debido a la menor obsolescencia de las disciplinas relativas a las ciencias humanas y a algunas de las ciencias sociales así como a los períodos dilatados de edición (frecuencias anuales) muy frecuentes en estas áreas.

A partir de las revistas citadas se puede acceder a los datos bibliográficos básicos de las revistas así como a los niveles de cumplimiento de otros parámetros fundamentales de calidad, tanto editorial como de visibilidad internacional, facilitando un visión de conjunto sobre los diferentes aspectos de la calidad de cada revista, base de una valoración integrada.

3.3.3.1.8 Scimago Journal & Country Rank

Scimago Journal & Country Rank tiene su inicio en diciembre del año 2007 y es un portal que recoge los indicadores científicos sobre revistas y países extraídos de la base de datos Scopus, de Elsevier y desarrollado por Scimago Research Group (formado por miembros de la Universidad de Granada, de Extremadura, Carlos III de Madrid y Alcalá de Henares).

El portal toma su nombre del indicador SJR (SCImago Journal Rank, 2007b) y pretende ser una alternativa de acceso abierto al factor de impacto JCR, basando su funcionamiento en el algoritmo PageRank (Brin et al. 1998), desarrollado por Google.

SJR (SCImago Journal Rank) es un indicador que expresa el número de enlaces que una revista recibe a través de la citación ponderada de sus documentos en relación con el número de documentos publicados durante el año por cada publicación. La ponderación de las citas se realiza en función de las que recibe la publicación citante.

Los factores que incluye SJR son: el índice H, el número total de citas por revista, el número total de documentos publicados por revista y el número de citas por documento. Sus opciones principales son ránking de revistas y por países, permite filtrar por grandes áreas de conocimiento, categorías temáticas, el país/revista y el año (desde 1996-2006).

Por ejemplo, permite hacer un ránking por países "Country indicators" según el número de documentos citados dentro del área de Ciencias sociales > Sociology and political science.

Además del SJR, SCImago ha desarrollado The Atlas of Science project, un proyecto que propone la creación de un sistema de información que tiene como objetivo general conseguir una representación gráfica de la investigación científica española.

3.3.3.1.9 Latindex

Listado de revistas científicas de Latinoamérica, el Caribe, España y Portugal seleccionadas y clasificadas según criterios de calidad establecidos por los grupos de especialistas del Sistema Latindex (LATINDEX 2009). Se puede consultar por título, materia, país, editorial y paquetes bibliográficos.

3.3.3.2 Indicadores

La publicación en revistas científicas es el medio para comunicar los avances en investigación. La obtención de indicadores referidos a la importancia de las revistas, el impacto de los artículos y el prestigio de los autores es habitual en la evaluación de la calidad investigadora, como herramienta de apoyo al evaluador.

El principal papel de los indicadores no es reemplazar a los expertos, sino facilitar sus decisiones y aportar objetividad y transparencia a los procesos de evaluación. No cabe duda de que, a pesar de las objeciones que se pueden y se deben hacer a los indicadores, estos constituyen en la actualidad una herramienta útil y objetiva que facilita una mejor comprensión y evaluación de la actividad investigadora.

Se pueden identificar numerosos indicadores para la cuantificación y la valoración de las publicaciones, entre estas se encuentran las de López Piñero y Terrada (1992b), que los agrupan en cuatro epígrafes: Producción, Circulación y Dispersión, Consumo y Repercusión de las publicaciones.

Bordons Gangas y Zulueta (1999) reducen los tipos de indicadores a dos grandes apartados: a) indicadores cuantitativos de actividad científica, donde se incluye el número de publicaciones, e b) indicadores de impacto, basados en el número de citas que obtienen los trabajos, y que caracterizan la importancia de esta producción en función del reconocimiento otorgado por otros investigadores.

Callon, Courtial y Penan (1995) los agrupan en función del tipo de resultados que proporcionan: Indicadores de actividad, cuando se cuantifica el impacto y actividad de los investigadores; e indicadores de relación, los cuales muestran las relaciones e interacciones entre investigadores y los distintos campos.

Van Raan y colaboradores distingue entre indicadores unidimensionales o escalares, relativos al número e impacto de la producción científica, e indicadores bidimensionales o relacionales basados en la co-ocurrencia de diferentes datos.

Los más utilizados se basan en el recuento de las publicaciones y de las citas recibidas por los trabajos publicados, así como en el impacto de las revistas en las que se publican.

Principales indicadores:

- Indicadores de circulación
 - Índice de circulación
 - Número de trabajos circulantes
 - Índice de productividad circulante
- Indicadores de dispersión
- Indicador de vida media o semiperiodo
- Indicadores de la dimensión cuantitativa de la producción científica
 - Indicador Ndoc
 - Indicador %Ndoc
 - Indicador TVI
 - Índice de Especialización Temática (IET)
 - Índice de Esfuerzo Relativo (IER)
 - Indicador Prod
 - Indicadores de situación
 - Indicadores de los inputs
 - Indicadores económicos
 - Indicadores de personal
 - Indicadores de los outputs
- Indicadores de la dimensión cualitativa de la producción científica
 - Factor de impacto (FI)
 - Cuartil
 - El Factor de Prestigio
 - Factor de Prestigio ponderado (Buena-Casal, G., 2003)
 - El Índice de inmediatez y sus derivados
 - El Índice h

- Indicadores sobre la práctica de la publicación
 - Indicador de Colaboración
 - Índice Nivel de Investigación
 - Porcentaje de interacción parcial de citas (PIPC)
 - Porcentaje de interacción mutua de citas (PIMC)
 - Indicadores de género

- Indicadores de Patentes

3.3.3.3 Recomendaciones y precauciones a tener en cuenta al usar los indicadores bibliométricos

Álvaro Roldán López ofrece una traducción (Roldan-Lopez, A., 2009) del Libro blanco sobre el uso de indicadores bibliométricos para la evaluación de la investigación (Pendlebury, 2008) en el que se desarrolla un decálogo con recomendaciones y precauciones a tener en consideración para usar indicadores bibliométricos:

1.- ¿Es potable la fuente de la que bebemos?: Debemos escoger la fuente adecuada para obtener los datos para nuestro estudio, o al menos ser conscientes de las carencias y precauciones con las que hay que tomar los datos obtenidos.

2.- Escoge apropiadamente (a) el tipo de publicación, (b) el área de trabajo y (c) el marco temporal: (a) Si buscamos sin más la producción de un autor nos encontraremos con artículos pero también con cartas, contribuciones a congresos, editoriales, revisiones y puede que sólo queramos su producción científica y no su producción como científico. (b) Si buscamos los trabajos de bibliometría únicamente en Scientometrics y su categoría (por llamarla de alguna manera), Computer Science, nos quedaremos sin los trabajos publicados en todas esas revistas a las que les gusta tener un artículo especial en el que se relatan éxitos bibliométricos de la revista. (c) Hay que distinguir dos tiempos a tener en cuenta; uno, el de publicación: por ejemplo podemos decidir revisar las publicaciones de los últimos cinco o diez años en lugar de los últimos cien, lo que nos permitirá comparar con cierto equilibrio al cátedro con los doctores recientes; dos, la ventana de citación: podemos analizar todas las citas o establecer una ventana de citación de dos o tres años (para artículos publicados en 2000 contar las citas recibidas en 2001, 2002 y 2003 en el caso de tres años); al establecer ventanas de citación podemos comparar las citas que recibe un artículo de 1999 y las que recibe uno de 2003.

3.- Todo o nada o un poquito: Un artículo puede estar firmado por 3 o por 300 y podemos decidir que cuente para todos como uno o como una parte ($1/3$ o $1/300$), podemos hacer que cuente para el corresponding author, que suele coincidir con el primero o para el primero y el último o para el primero, el segundo y el último, podemos hacer que cuente para todas las instituciones firmantes o una vez por cada, y del mismo modo podemos proceder con las citas recibidas. Lo de repartir el mérito tiene más sentido en áreas donde encontramos artículos firmados por 200 y menos en aquellas donde lo habitual es encontrarse con tres o cuatro firmantes. Y obviamente dependerá de las posibilidades de la base de datos fuente.

4.- El fino trabajo del artesano: Los datos hay que trabajarlos y aunque cada vez ofrezcan más posibilidades las bases de datos bibliográficas, no hay que creerse lo que le muestran a uno. Si buscamos a un autor habrá que buscarlo por sus múltiples posibles variantes, si buscamos las citas de un artículo no nos creamos lo que dice Times Cited y comprobemos en Cited Reference Search que hay más citas que las indicadas, si alguien se pasa con las autocitas igual debemos plantearnos quitarlas o al menos observarlo. Podemos encontrarnos con instituciones que se nombran de distinta manera o podemos atribuir la última institución a los autores analizados, podemos reclasificar las revistas... En definitiva, podemos enriquecer y dar mayor valor a los datos fuente obtenidos.

5.- Que no se comparen 'peras con manzanas' (buena traducción): para lo cual es indispensable reconocer las diferencias en la dinámica de citación entre disciplinas y subdisciplinas. Además, advierten que los análisis de citación deben complementar a la evaluación o revisión por pares, nunca reemplazarla. Cada disciplina tiene sus propios hábitos de publicación y citación, por lo que resulta complicado, por no decir imposible, comparar agentes o a gentes de distintos campos científicos. Tampoco podemos comparar las citas totales recibidas por un artículo de hace 8 años con uno recién publicado.

6.- Abajo el absolutismo, viva la relatividad: Decir que España publicó 45.000 artículos en 2007 no es decir mucho frente a decir que España es el 9º país del mundo productor de artículos en 2007. Decir que un grupo de investigación publica 20 artículos al año dice algo, pero dice menos que decir que de todos los grupos analizados es el segundo con más publicaciones al año. Incluso la comparación con la media es poco recomendable en muchos casos, porque en bibliometría las distribuciones suelen ser asimétricas; es más recomendable el uso de la mediana, de cuartiles o deciles. Y estratificar por años, por áreas, por grupos de revistas, por tipo de publicación, por autores principales y colaboradores, por colaboración internacional y nacional...

7.- En la variedad está el gusto: El uso de muchos argumentos apoyan mejor una idea y el uso de múltiples indicadores sustentan mejor unas conclusiones.

8.- La larga cola y el que la tiene más grande: Lo que decía al final del 6; las distribuciones bibliométricas suelen ser asimétricas, un pequeño número de artículos acumulan la mayor parte de las citas y un gran número de artículos se reparte el resto de ellas, hay un grupo de autores muy productivos y muchísimos autores con un único artículo, etc.

9.- No seamos impertinentes: ¿Los datos recogidos son los pertinentes para aquello que queremos analizar? ¿nos faltan? ¿nos sobran?

10.- Eppur si muove: Los datos y las conclusiones obtenidas se deben inspeccionar con escepticismo, con espíritu científico. Ante ellos hay que preguntarse ¿estos datos responden nuestras preguntas iniciales? ¿son refutables las conclusiones extraídas de los resultados? ¿se exponen conclusiones no sustentadas en los resultados?

En particular el documento de Thomson Reuters, debería ser lectura obligada para todo aquel que forme parte de algún comité de evaluación, al que habría que agregar la lectura obligada del informe de los matemáticos Adler, Ewing & Taylor (2008). Estos documentos describen sintéticamente las principales limitantes del empleo de estadísticas de citación en la evaluación científica y considero de fundamental importancia que todo evaluador esté al tanto de sus recomendaciones, pero además como sujeto de evaluación,

todo investigador debería también estar al tanto de ellas.

3.3.4 Evaluación de centros de I+D

Hasta ahora hemos visto fundamentalmente diversos sistemas y herramientas utilizadas para hacer la evaluación *ex-post* de los investigadores/as a título individual. Para los centros de investigación, centros de I+D, centros tecnológicos, departamentos universitarios, hospitales universitarios, etc. se han desarrollado también herramientas (modelo, protocolos, guías, etc.) de evaluación. En el año 2005 la FECYT propuso un modelo genérico de protocolo para la evaluación de centros de I+D (Andrés Medina et al. 2005). Después de realizar una reflexión sobre el proceso de evaluación y el quién, qué y cómo se evalúa, el informe describe con un cierto detalle los diversos procedimientos y criterios de evaluación utilizados en algunos países europeos y finalmente propone un posible catálogo de indicadores para aplicar a los centros españoles.

Estos indicadores se dividen en tres bloques:

- a) Indicadores de estructura (evaluación del potencial)
- b) Indicadores de proceso (evaluación de la actividad)
- c) Indicadores de producción (evaluación de productividad)

Indicadores de estructura (evaluación del potencial)

Calificación, flexibilidad y experiencia del personal
 Infraestructura, instrumentación, equipos pilotos o acceso a la "facilidades"
 necesarias, así como recursos humanos con el nivel de calificación requerido para su idoneidad del espacio disponible
 Nivel de gestión de recursos económicos y humanos (agilidad, eficiencia, ...)
 Viabilidad y actividad de las líneas existentes, en relación con la evolución de la investigación en el campo, de la capacidad de competición del Instituto/Centro y de la infraestructura científica disponible
 Capacidad de abordar nuevas líneas de investigación
 Capacidad de contratación de personal cualificado
 Capacidad de atraer financiación
 Características estructurales y/o funcionales que limitan las capacidades investigadoras (grado de autonomía de gestión, posibilidades de definir políticas científicas propias, o circunstancias "históricas").

Tabla 1. Indicadores de estructura para la evaluación de un centro de I+D. Fuente: (Andrés Medina et al. 2005)

Indicadores de proceso

Actividad de las líneas de investigación que se desarrollan
 Integración nacional e internacional del instituto en su campo de investigación Principal
 Relevancia de la investigación desarrollada bien en el marco científico o en relación a su impacto social o tecnológico a nivel nacional o internacional
 Coherencia de su planificación y programas científicos (misión)
 Difusión de resultados y/o transferencia de tecnología

Actividades de formación y supervisión
 Actividades de divulgación
 Realización de evaluaciones regulares por un comité asesor
 Seguimiento de recomendaciones previas

Tabla 2. Indicadores de proceso para la evaluación de un centro de I+D. Fuente: (Andrés Medina et al. 2005)

Indicadores de producción

Productividad global en relación a los medios materiales y humanos disponibles
 Calificación de sus publicaciones (número, calidad y repercusión de los artículos publicados en revistas científicas nacionales e internacionales sometidas a proceso de revisión)
 Calificación de patentes y de sus licencias (grado de utilización, ámbito ...)
 Tasa de financiación externa derivada de contratos de empresas
 Tasa de financiación externa, especialmente derivada de procesos de financiación en marco competitivo
 Cooperación con universidades y centros de investigación
 Participación de su personal en actividades docentes en Universidades, etc.
 Trayectorias del personal (por ejemplo de ex-miembros que desarrollan investigación en otras instituciones de nivel)
 Número de miembros invitados a realizar estancias de investigación en centros Extranjeros
 Número de miembros invitados a realizar presentaciones relevantes en congresos nacionales e internacionales
 Número de visitantes externos que solicitan estancias de investigación en el centro
 En su caso, nivel de cumplimiento de objetivos

Tabla 3. Indicadores de producción para la evaluación de un centro de I+D. Fuente: (Andrés Medina et al. 2005)

La propuesta incluye concreciones en la secuencia de puesta en marcha del proceso, mecanismo de evaluación interna y externa a partir de paneles de expertos así como mecanismo de mejora continua.

III. MATERIAL Y MÉTODOS

1. Operaciones previas

Para realizar el estudio, hemos de fijar un procedimiento de obtención de datos y un nivel de agregación, de cara a que los indicadores que se extraigan sean un reflejo objetivo y fiel de la realidad científica.

Para ello nos fijaremos en las publicaciones pues estas reflejan con bastante exactitud los resultados de la actividad científica de la EASP y por ello, van a ser objeto de análisis bibliométrico.

Se ha utilizado el siguiente enfoque para llevar a cabo la metodología:

Figura 1. Metodología a seguir, adaptado (Callon & Courtial 2006)

- Nivel de análisis: antes de proceder a cualquier tipo de análisis, es importante delimitar exactamente el ámbito de estudio. Para ello lo primero es definir el nivel de análisis, esto es, concretar si la producción científica que vamos a abordar corresponde a un país o área geográfica, a una disciplina determinada, a una institución o a un grupo de científicos, en nuestro caso la EASP.
- Fuentes: del mismo modo, es vital para garantizar la calidad de los resultados tener muy en cuenta las fuentes que se van a utilizar. La elección de fuentes primarias o secundarias dependerá del nivel de análisis que nos hayamos planteado previamente. Como fuentes primarias están: las revistas científicas, las patentes, los congresos, los informes de investigación, las monografías y las tesis. Como fuentes secundarias utilizadas en estudios

bibliométricos están las BD's, las memorias de centros de investigación y los CV's de los investigadores.

- Área temática: la elección de la fuente adecuada dependerá también en gran medida del área o disciplina científica que hayamos elegido como objeto de estudio, que deberá limitarse también previamente. A grandes rasgos, las Humanidades y las Ciencias Sociales publican mayormente las investigaciones en monografías y en menor medida en artículos de revista. En Ciencias Naturales y Experimentales, en cambio, los resultados de las investigaciones tienen como vehículo de comunicación prioritaria la revista científica. Existen numerosas BD's que recogen estas publicaciones científicas y que facilitan la realización de estudios bibliométricos, a pesar de no estar pensadas para ese fin.

2. Nivel de agregación: la EASP

La EASP es una empresa Pública, dependiente de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, tiene como misión la formación y especialización de los profesionales y entidades en el campo de la Salud Pública y Administración Sanitaria cuyas líneas de actuación o áreas a las que está sometida son la investigación, la docencia, la consultoría y la cooperación internacional. Además la Escuela mantiene otras iniciativas entre las que destaca el Registro de Cáncer de Granada, el Observatorio de Salud en Europa, El Centro Andaluz de Documentación e Información de Medicamentos (CADIME), biblioteca, Publicaciones, etc...

La Escuela desarrolla proyectos que integran los enfoques de Salud Pública y de Gestión, a través de sus áreas de conocimiento en salud pública promoción y prevención de la salud, salud pública protección de la salud, salud internacional, ciudadanía y ética, dirección de organizaciones sanitarias, gestión de la práctica asistencial, calidad y evaluación en atención sanitaria, en los ámbitos de la Formación, Consultoría e Investigación.

3. Obtención de datos

3.1 Bases de datos del Institute for Scientific Information

El desarrollo tecnológico ha permitido que las BD's sean uno de los productos que más han evolucionado tanto en cantidad, como en calidad, cobertura y normalización.

Si partimos de la utilización de una BD determinada para el estudio bibliométrico debemos saber que el elemento fundamental para conseguir la información que nos interesa es la referencia bibliográfica, que en formato electrónico se convierte en registro

bibliográfico. Este contendrá más o menos datos en función de la fuente que se trate, aunque siempre contará con unos datos básicos de identificación del documento como título, autor, datos de publicación, idioma, etc. Una información valiosa que casi ninguna BD aporta es el nombre de todos los autores y de las instituciones donde se ubican.

Este rasgo tan importante nos ha declinado por la elección de las BD's del ISI Web of Knowledge producto desarrollado por Thomson Scientific (Institute for Scientific Information) para la realización de estudios y análisis bibliométricos y obtención de datos.

Se seleccionó esta base por ser la más utilizada en el ámbito internacional y entre sus principales ventajas cabe destacar su carácter multidisciplinar y la rigurosa selección de revistas que realizan, basada en la calidad de las publicaciones, cumplimiento de normas formales de publicación y citas recibidas por las revistas. Estas BD's se han convertido de facto en la principal fuente de datos para la Bibliometría por ocupar un importante papel en los sistemas de evaluación de la actividad investigadora de distintos países, debido a que estas bases de datos tienen un valor añadido frente a las demás. Están diseñadas en principio como herramientas bibliográficas para ayudar a investigadores a descubrir y a recuperar las publicaciones de su interés, brindan una serie de parámetros particulares a partir de los cuales permiten establecer la base para el cálculo de indicadores bibliométricos fundamentales en los procesos evaluativos y comparativos.

Como desventaja, su restrictiva cobertura que favorece a la comunidad anglosajona sobre otras lenguas, y a la ciencia básica sobre la aplicada. En todo caso, la inexistencia de una BD que recoja toda la producción científica se convierte en una de las principales limitaciones de este tipo de fuentes.

3.2 Las Memorias de Investigación y catálogo de la biblioteca de la EASP

Otra fuente de información utilizada de la que hemos podido obtener información han sido las Memorias y el propio catálogo de la biblioteca de la EASP. El uso de estas fuentes justifican la imposibilidad de poder recuperar toda la producción en revistas científicas de una institución con diferentes bases de datos y por la existencia de otro tipo de documentos e información como los libros, las colaboraciones en obras colectivas, las aportaciones a congresos o los proyectos de las que no existe un control bibliográfico sistemático, bueno en este caso si, por medio del catálogo de la biblioteca.

4. Herramientas de software libre para el análisis de información

Para el procesamiento y análisis de la información, se necesitan herramientas de software que ayuden a la automatización del proceso, debido al gran volumen de información con el que se trabaja. Su desarrollo se ha convertido en un requisito indispensable, para convertir información en conocimiento útil para la toma de decisiones.

El uso de estas herramientas presentan grandes ventajas, como: la eliminación de tareas rutinarias, liberando tiempo para la creación y la toma de decisiones, y el aumento de la productividad y la eficacia. Entre sus desventajas se encuentran: la necesidad de recursos financieros para su adopción y actualización y para la capacitación del personal que hará uso de las mismas.

En la actualidad, se cuenta con modernas herramientas para la recuperación, tratamiento y análisis de la información. Las más conocidas son: HistCite, _Científica, CoPalRed, Tetralogie, VantagePoint, Matheo Analyzer y Matheo Patent, Goldfire Innovador y Aureka...; que son aplicaciones muy dinámicas, pues evolucionan rápidamente hacia versiones con mejores posibilidades en los diferentes procesos que integran. Sin embargo; las dificultades asociadas a su compra por falta de financiación son razones fundamentales para la búsqueda de: metodologías, procedimientos y aplicaciones propias, que permitan minimizar el trabajo manual y aporten técnicas automatizadas y especializadas de utilidad para la poder realizar informes de corte bibliométrico.

Las herramientas que se listan a continuación, fueron identificadas por corresponder con aplicaciones que cubrían una o varias etapas del proceso de análisis de información. Las mismas corresponden a software libre puesto a disposición de la comunidad científica para su uso y mejora, con interfaces interactivos donde se logra tanto, la búsqueda y recuperación en línea de los artículos de la temática de interés, como la obtención de indicadores cuantitativos y la visualización a través de: tablas, gráficos y redes.

- Software de Loet Leydesdorff: Este investigador crea pequeños programas que permiten el análisis de citas, de coautorías, de colaboración institucional, relaciones entre revistas... y te permite exportar de manera sencilla a SPSS o Excel y Pajek o Ucinet.
- BibExcel: Fue creado por el profesor Olle Persson y su grupo de investigación Inforsk (Departamento de Sociología, de la Universidad de Umea, Suecia). Es un freeware y está diseñado para el procesamiento de información bibliográfica y la obtención de frecuencias y matrices de co-ocurrencia de dos variables, las cuales pueden ser exportadas a Pajek o Netdraw, para obtener representaciones gráficas. Bibexcel aunque trabaja con ficheros que tengan la estructura de las bases de datos del Institute for Scientific Information (ISI) de Filadelfia (ahora Thomson Scientific™), también permite importar y convertir datos con otros formatos (BibExcel, 2009).

- RefViz: Software que permite la visualización de registros bibliográficos por aproximaciones conceptuales. Permite versión de prueba y es un producto de Thomson Reuters.
- Netdraw: Aplicación gratuita diseñada para el análisis y visualización de redes sociales. Entre sus posibilidades se encuentran: manejo de relaciones múltiples entre los nodos de la red, asignación de valor a los nodos de la red, y atributos, que permiten formar subgrupos y hacer una mejor representación visual; identificación de nodos aislados; análisis de componentes y k-cores; entre otros. Cuenta con una interfaz gráfica sencilla y amigable. Permite exportar los datos creados y las visualizaciones obtenidas a distintos formatos para su posterior uso (NETDRAW, 2002).
- Redes 2005: posee características avanzadas de Sistema de Conocimiento. Permite trazar redes TecnoCientíficas basadas en palabras, co-autorías, co-citas (de documentos, de autores, de revistas, etc...) y co-enlaces (páginas web de internet). Está orientado a la docencia y tiene además aplicaciones tanto en Documentación como en Ingeniería, en especial Ingeniería Química, extremadamente dependiente de disponer información científica y tecnológica pertinente y de calidad.
- Pajek (Batagelj V, Mrvar A., 2003): Software europeo gratuito para la visualización y análisis de grandes redes sociales. Utiliza dos algoritmos destinados a generar visualizaciones estéticas: Kamada-Kawai (KK) (Kamada, T., Kawai, S., 1989) y Fruchterman-Reingold (FR).
- Sitkis: Es un software libre que trabaja sobre Java, desarrollado exclusivamente para el análisis bibliométrico. Permite importar los registros descargados del Web of Science y otras publicaciones, en una base de datos de Microsoft Access; además crea análisis de citas y de artículos citados, incluyendo tendencias de series temporales de las citas; también exporta redes compatibles con el programa Ucinet, que incluye normalización automática y selección de rangos de tiempo, entre otras funcionalidades; agrupa artículos formando cluster y genera estadísticas básicas (Sitkis, 2004).
- Zotero: Es una extensión de Firefox, el navegador web de Mozilla Foundation, que permite a los usuarios: recolectar, administrar y citar investigaciones de todo tipo. Es una aplicación de administración parcial de referencias bibliográficas. Se distribuye bajo licencia GPL, es decir, software libre, que siendo abierto y extensible, permite a otros usuarios contribuir con estilos de citas y traducciones del mismo. Otra de sus ventajas, además de ser gratis, es su capacidad de extraer automáticamente algunos metadatos, como: URL, fecha y título de archivos de páginas Web. La interfaz es fácil de aprender y no requiere de pre-configuraciones especiales para adicionar y formatear las citas (Zotero, 2009).
- GoPubMed, es un buscador para la Web 2.0, diseñado por la Universidad Técnica de Dresde, Alemania y la empresa Transinsight GmbH, dedicada al desarrollo de

tecnologías de búsqueda inteligentes (semánticas) para las ciencias de la vida. Este buscador posibilita una rápida exploración bibliográfica de la base de datos PubMed; así como un análisis métrico inmediato de los resultados obtenidos en las búsquedas realizadas.

- PubReMiner, fue diseñado por Jan Koster, del Departamento de Genética Humana del Centro Médico Académico de Amsterdam, Holanda. Es un asistente para la búsqueda en PubMed, que genera estadísticas métricas esenciales, asociadas a los resultados de una solicitud de búsqueda específica. Dichas estadísticas comprenden fundamentalmente: las revistas, los autores y los países más productivos en el conjunto estudiado; la distribución de la producción según años y los términos o palabras (palabras clave, términos MeSH y nombres de sustancias) utilizadas con mayor frecuencia en: los títulos, el campo de descriptores y de sustancias y los resúmenes de los trabajos recuperados.
- Mendeley, al igual que Zotero es un gestor de bibliografía gratuito, que tiene como ventaja que no sólo trabaja sobre Mozilla, sino también sobre Window y Linux. Está diseñado para: crear y organizar bases de datos bibliográficas personales, crear listas de referencias con distintos estilos en Word y OpenOffice, e importar automáticamente los metadatos de: documentos, citas y archivos PDF. Además brinda la posibilidad de exportar en formato RIS.
- Publish or Perish, ejecuta búsquedas en Google Scholar que pueden ser de tres tipos: Author impact analysis (referencias de un autor con sus citas), Journal impact analysis (citas a una revista) y General citation search (búsqueda de referencias concretas y sus citas). Calcula y presenta indicadores como: número total de artículos y de citas; citas por: artículo, autor o año; artículos por autor y autores por artículo; índice g e índice h y otros indicadores. Dispone de un módulo de gestión y archivo de las búsquedas realizadas (Multi-query center) y también permite copiar y exportar los resultados estadísticos y las referencias bibliográficas (en BibTex y otros formatos).
- Pubnet: es una herramienta basada en la web para extraer varios tipos de relaciones de consultas y mapa en redes de coautorías devueltos por PubMed.
- GTmetrics (<http://bd.ub.es/gtmetrics/>): una herramienta que a partir de registros extraídos de bases de datos como Science Citation Index, o Medline, crea estructuras relacionales y ofrece datos bibliométricos basados en la publicación, o en la cita cuando es posible. Una de sus características más destacadas es su arquitectura cliente/servidor que permite a los investigadores desde cualquier navegador enviar al servidor el conjunto de referencias para que sean procesadas y se le ofrezcan los resultados directamente por medio de una intranet corporativa. La aplicación dispone actualmente de filtros de importación para las dos bases de datos citadas, y se están desarrollando otras posibilidades. Los resultados ofrecidos permiten analizar

publicaciones, autores, materias, años, palabras clave, publicaciones citadas, autores citados, etc., gracias a la generación de listados ordenados por frecuencias y de diversos tipos de gráficos desarrollados dinámicamente.

- Otros sistemas de visualización de resultados de búsqueda:

Sistema	Base de Datos	Afiliación
<u>eTBLAST</u>	PubMed, IOP, NASA	University of Texas
<u>HubMed</u>	PubMed	University Health Network Toronto
<u>Dragon Plant Biology</u>	PubMed	National University of Singapore
<u>AnaVist</u>	Chemical Abstracts	Scientific and Technical Information Network
<u>PNASLink</u>	PubMed, WOS	Drexel University
<u>PubMatrix</u>	PubMed	National Institutes of Health
<u>Telemakus</u>	KB propia	University of Washington
<u>XplorMed</u>	PubMed	European Molecular Biology Laboratory

Tabla 4. Herramientas de visualización de datos

5. Búsqueda, procesamiento y tratamiento de la información

5.1 Estrategia de búsqueda

La extracción de la información para la realización del estudio se ha hecho a partir de la base de datos en la versión online de las bases de datos Science Citation Index y Social Science Citation Index de Thomson Scientific. El objetivo marcado fue extraer todas las referencias bibliográficas de los trabajos publicados por autores de la EASP. De las bases de datos obtuvimos todos los autores de los documentos gracias a su origen institucional y geográfico.

A partir de la exploración bibliográfica, se obtuvieron un total de 281 registros a fecha de 30 de septiembre de 2009 en el período comprendido entre 2000-2008, período representativo que puede ser suficiente para ver la evolución del agregado, por medio de la siguiente estrategia de búsqueda en el campo Address de la búsqueda avanzada:

```
AD=("ESCUELA ANDALUZA SALUD PUBL*" OR "ANDALUSIAN SCH* PUBL* HLTH*" OR "ANDALUSIAN SCH PUBL HLHT" OR "EASP" OR "ANDALUSIAN SCH PUBL HLTH EASP" OR "ANDALUSIAN SCH PUBL HLTH GRANADA" OR "ESCUELA ANDALUCA SALUD PUBL" OR "ESCUELA ANDALUZA DE SALUD" OR "ESCUELA ANDALUZA SALID PUBL" OR "ESCUELA ANDALUZA SALUD PUBLICA" OR "ESCUELA AVDALUZA SALUD PUBL" OR "ESUELA ANDALUZA SALUD PUBL" OR "ANDALUSIAN SCH PUBL HLTH EASP" OR "ANDALUSIAN SCH PUBL HLTH RES" OR "ANDALUSIAN SCH PUBL HLTH & CIBER EPIDEMIOLOG & SALU" OR "GRANDA CANC REGISTRY" OR "GRANADA CANC REGISTRY" OR "REGISTRO CANC GRANADA" OR "ESCUELS ANDALUZA SALUD PUBL" OR "EXCUELA ANDALUZA SALUD PUBL" OR "CADIME") OR SA=("ESCUELA ANDALUZA SALUD PUBL*" OR "ANDALUSIAN SCH* PUBL* HLTH*" OR "ANDALUSIAN SCH PUBL HLHT" OR "EASP" OR "ANDALUSIAN SCH PUBL HLTH EASP" OR "ANDALUSIAN SCH PUBL HLTH GRANADA" OR "ESCUELA ANDALUCA SALUD PUBL" OR "ESCUELA ANDALUZA DE SALUD" OR "ESCUELA ANDALUZA SALID PUBL" OR "ESCUELA ANDALUZA SALUD PUBLICA" OR "ESCUELA AVDALUZA SALUD PUBL" OR "ESUELA ANDALUZA SALUD PUBL" OR "ANDALUSIAN SCH PUBL HLTH EASP" OR "ANDALUSIAN SCH PUBL HLTH RES" OR "ANDALUSIAN SCH PUBL HLTH & CIBER EPIDEMIOLOG & SALU" OR "GRANDA CANC REGISTRY" OR "GRANADA CANC REGISTRY" OR "REGISTRO CANC GRANADA" OR "ESCUELS ANDALUZA SALUD PUBL" OR "EXCUELA ANDALUZA SALUD PUBL" OR "CADIME")
```

Tabla 5. Estrategia de búsqueda empleada en la base de datos del ISI

5.2 Diseño de una base de datos

Mediante Sitkis que dispone de filtros de importación desde bases de datos documentales, creamos una base de datos relacional MS ACCESS ©, la base de datos "citations_db". Con esta base de datos se crean tablas, consultas e informes lo que nos facilita el cálculo de indicadores y nos permite el tratamiento, análisis y extracción de los datos creados a partir de los registros descargados desde las bases de datos del Web of Science. Se pueden generar estadísticas basadas en los documentos, autores, países, instituciones, revistas, con la posibilidad de elegir entre diferentes periodos de tiempo y analizar en función del número mínimo de cocitas y referencias que se hayan realizado en el documento. Otra ventaja que te ofrece es filtrar los documentos en grupos independientes, por lo que se pueden analizar las diversas corrientes teóricas dentro del discurso seleccionado. Y también es importante para el análisis de las referencias y las citas, que permite construir las matrices necesarias para el análisis de cocitación.

La base de datos nos permite obtener información de los indicadores de producción. Para los indicadores de actividad simplemente nos bastó con añadir nuevas consultas y relaciones a la base de datos ya creada por el programa. Un total unas 42 consultas.

Figura 2. Representación de la base de datos en Sitkis

Así fue posible normalizar los datos, obtener conteos, matrices y finalmente, generar ficheros para su exportación a herramientas de representación de redes sociales con formato DL. Una vez obtenido el fichero en formato DL, se importaron los datos desde Sitkis a UCINET, un software para la representación y análisis de redes sociales que integra en una sola plataforma diferentes herramientas de representación: Pajek, NetDraw, Mage, entre otras. Las tablas y gráficos básicos para indicadores métricos simples de producción se generaron mediante Excel 2007.

5.3 Normalización de la información en la base de datos

Los autores que firman con su nombre (dos apellidos y a veces dos nombres) o que varían su firma a lo largo del tiempo, tendrán más dificultades para reunir su producción científica. Por ello, es importante insistir a los investigadores en la necesidad de utilizar una única forma de firma a lo largo de su carrera profesional (Ruiz-Pérez, R., et al., 2003).

El principal problema del análisis de los registros descargados es el de la falta de normalización de los nombres de los autores y de la institución. El primer paso realizado ha consistido en el tratamiento de los documentos que podrían alterar los recuentos, errores en el número de publicaciones o citas, autores que tengan el mismo apellido, autores escritos de maneras diferentes, referencias duplicadas. El programa Sitkis facilita la búsqueda de datos erróneos en los documentos a través de la tabla creada en Access mediante las consultas generadas "cited_articles", al permitir una revisión de las mismas. Los errores encontrados sobre todo han sido los de nombre del autor y las diferentes

variantes de firma de la institución. En relación con los autores, el criterio fundamental que se ha utilizado para la normalización ha sido la coincidencia en la adscripción de la firma institucional asociada a las diferentes variantes de los nombres y apellidos.

Como se puede apreciar hasta 14 diferentes formas de firma, falta de visibilidad, lo que hace difícil su recuperación, incluso se da el caso que varios autores de la misma institución (de la escuela) en un mismo artículo firman de manera distinta en la dirección.

Variantes de la institución
ANDALUSIAN SCH PUBL HLTH
ESCUELA ANDALUZA SALUD PUBL
ANDALUSIAN SCH PUBL HLHT
EASP
ANDALUSIAN SCH PUBL HLTH EASP
ANDALUSIAN SCH PUBL HLTH GRANADA
ESCUELA ANDALUCA SALUD PUBL
ESCUELA ANDALUZA DE SALUD
ESCUELA ANDALUZA SALID PUBL
ESCUELA ANDALUZA SALUD PUBLICA
ESCUELA AVDALUZA SALUD PUBL
ESUELA ANDALUZA SALUD PUBL
ANDALUSIAN SCH PUBL HLTH EASP
ESCUELS ANDALUZA SALUD PUBL
EXCUELA ANDALUZA SALUD PUBL
PUBL HEALTHCARE SCH
ANDALUSIAN SCH PUBL HLTH RES
UNIV CARTUJA, ESCUELA ANDALUZA SALUD PUBL

Tabla 6. Diferentes variantes de firma institucional de la EASP en WOS

Autores	variantes	Nº art
Martinez-Garcia, C	5	108
Sanchez-Perez, MJ	4	47
Ruiz-Perez, I	4	30
Ocana-Riola, R	3	16
March-Cerda, JC	3	14
Daponte-Codina, A	3	13
de Labry-Lima, AO	4	13
Lacasana-Navarro, M	3	10
Simon-Lorda, P	3	10
Garcia-Calvente, MDM	4	6
Prieto-Rodriguez, A	3	4

Tabla 7. Principales autores y el número de variantes por los que pueden ser localizados.

5.4 Tratamiento de datos

Una vez obtenida la información de las fuentes hay que tratar los datos convenientemente. Gracias al desarrollo de la tecnología, existen aplicaciones informáticas que facilitan el manejo de los datos de forma automática, simplificando los procesos de trabajo. Después se aplican determinadas técnicas estadísticas que pueden ser más o menos complicadas, para obtener los indicadores bibliométricos.

El primer paso fue la descarga de los trabajos indizados para obtener toda la producción, para ello se procedió a los gestores de referencias EndnoteWeb y Zotero.

Gracias a Sitkis obtenemos los datos que podemos exportar a la base de datos Access donde podemos realizar consultas sobre los distintos indicadores que genera el sistema. Mediante el Software de Loet Leydesdorff se obtuvieron el análisis de citas, coautorías, colaboración institucional, relaciones entre revistas. Con GTmetrics se obtienen las características de los documentos. Para el análisis de redes de colaboración se utilizó Pajek (Batagelj V, Mrvar A., 2003), las redes se graficaron mediante el uso del algoritmo Kamada-Kawai (Kamada, T., Kawai, S., 1989). Este algoritmo ubica los nodos y las conexiones de forma

tal que se solapen lo menos posible en el gráfico bidimensional, a fin de producir imágenes interpretables. Se utilizó un codificador de GPS para interpretar mapas [<http://www.gpsvisualizer.com/geocoder/>] para ver la colaboración nacional e internacional. Para la representación de la información y análisis de redes se utilizaron como herramientas los programas Ucinet, Pajek, Gopubmed, Pubnet. El estudio de la distribución temática se realizó mediante el software denominado Refviz, una herramienta para la minería de datos, desarrollada por el Institute for Scientific Information de los Estados Unidos, capaz de analizar, organizar y graficar la distribución temática de grandes volúmenes de referencias bibliográficas. Dicho programa ofrece un gran número de herramientas para la organización temática del contenido de las referencias recuperadas en un grupo de bases de datos internacionales de gran prestigio y es compatible con los gestores de referencias Procite y Reference Manager, empleado para el procesamiento de los registros en el presente trabajo. Refviz crea descriptores primarios y secundarios, a partir de las palabras contenidas en el título, el resumen y los descriptores de los registros. Así, contribuye a eliminar cualquier sesgo que pueda presentar la indización de un conjunto de referencias. Se han empleado técnicas de agrupamiento y de escalamiento multidimensional, en las que las variables han sido los autores (co-ocurrencia de autores), en ambos casos se obtienen gráficos, dendrogramas y gráficos MDS gracias a STATÍSTICA 6.0. Para el procesamiento estadístico de los resultados obtenidos y conteo de datos por el software de Loet se utilizaron los programas SPSS 12.0 y Excel.

6. Indicadores utilizados

Los indicadores empleados pueden dividirse en seis grandes grupos:

- indicadores de actividad
- indicadores relacionados con el volumen y características de la publicación generada
- indicadores de visibilidad e impacto, confeccionados a partir del estudio de las citas recibidas
- indicadores de colaboración para ver autores publican con quien o con que otras instituciones participan
- indicadores de redes de colaboración, gracias a los patrones de colaboración obtener redes
- indicadores relacionales, por medio de análisis de redes ver la relaciones entre categorías, longitud de títulos...
- Indicadores de uso, visibilidad de la EASP en la Web y en noticias de prensa

Los resultados ofrecidos gracias a la generación de listados ordenados por frecuencias y de diversos tipos de gráficos desarrollados dinámicamente permiten analizar las publicaciones, autores, autores por documento, dirección de los autores, tipología documental, año de

publicación, idioma, país de la publicación, materias o palabras clave, clasificación temática, longitud del título.

Se han empleado indicadores métricos tradicionales y el análisis de redes de co-citación para analizar los diferentes niveles de producción, además de indicadores métricos relacionales de co-ocurrencia para analizar fundamentalmente el comportamiento de la colaboración entre autores e instituciones. Se identificaron los autores, instituciones, países, palabras clave y revistas más frecuentes, así como los niveles de colaboración existentes entre autores e instituciones y la actividad de la EASP.

- Factor de impacto: Distribución por cuartiles según ISI. Están basados en la ordenación descendente por IF de mayor a menor de las revistas dentro de una categoría JCR y su clasificación en diferentes zonas según la intensidad del valor de IF. Para determinar esta partición es frecuente dividir las categorías en cuartiles en función del IF y calcular el porcentaje de documentos indexados en cada uno de ellos.

- Evolución temporal en revistas de impacto. Análisis retrospectivo 2000-2008 de las publicaciones en revistas de impacto, es decir en ISI.

- Tipología documental según las bases de datos de ISI. Se clasifica en: artículos, actas de congresos, y otros...

- Especialización temática. Se refiere a las temáticas de investigación. Abarca el grupo de temáticas o disciplinas tratadas en los artículos según las categorías ISI. La distribución de cada categoría ISI con un área temática más amplia, se establece entre medicina básica y medicina clínica, tratando de seguir al máximo la división de áreas vigente que realiza la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP).

- Idioma de publicación de las bases de datos ISI. Se refiere al idioma del material publicado.

- Número de publicaciones del personal investigador: Productividad de autores según la información recogida en ISI

- Distribución de Lotka (Lotka, A. J. 1926): se demuestra que, de todos los autores científicos, solamente una reducida proporción es responsable de un gran número de trabajos científicos. (productividad) (muchos trabajos <--> pocos autores)

- Citaciones/impacto de los artículos según ISI. Citas recibidas sobre el total del número de artículos publicados.

- Colaboración en con otras organizaciones según ISI. Se realiza un estudio retrospectivo para evaluar la capacidad de colaboración con instituciones ajenas al Hospital

- Patrones de colaboración internacional según ISI. Localización geográfica de los trabajos firmados con instituciones extranjeras.
- Patrones de colaboración nacional según ISI. Localización geográfica de los trabajos firmados con instituciones españolas.
- Comparativa con otros centros según el ranking 2009 SJR de Scimago Journal & Country Rank. (Grupo SCimago, 2009)

Principales Indicadores agrupados
■ Indicadores de producción
▪ Nº de publicaciones
▪ Porcentaje de trabajos indizados en ISI
▪ Distribución por idioma y tipos documentales
▪ Idiomas de publicación
▪ Índice de Especialización Temática
▪ Nivel básico/aplicado
■ Indicadores de visibilidad e impacto
▪ Sumatorio
▪ Distribución por cuartiles
▪ Número y porcentaje de publicaciones en revistas Top3
▪ Caracterización en el número de citas
▪ Número de Citas
▪ Promedio de Citas
▪ Porcentaje de documentos citados y no citados
▪ Trabajos Altamente Citados
■ Indicadores de colaboración
▪ Índice de Coautoría
▪ Índice de Coautoría Institucional
▪ Patrones de Colaboración (nacional, internacional)
■ Redes de colaboración
▪ Redes de coautoría (científicos, países, departamentos universitarios,..)
▪ Redes de cocitación (científicos, revistas, categorías, JCR, ...)
■ Indicadores relacionales
▪ Método de la palabras asociadas

Tabla 8. Principales indicadores utilizados

IV. RESULTADOS

1. Indicadores de Actividad

1.1 Investigación

1.1.1 Áreas de producción

Las áreas de producción de la EASP tienen una estructura basada en una coordinación del área y un sistema de participación a través de las comisiones de cada área.

Las áreas de producción son: docencia, consultoría e investigación.

Existen otras unidades, el Observatorio Europeo de salud incorporado al área de docencia y las de CADIME y Registro de Cáncer, que se asignaran como unidades dependientes de las áreas de consultoría e investigación, respectivamente.

1.1.2 Líneas de investigación

Dentro de la EASP se pueden identificar las siguientes líneas y grupos de investigación de excelencia:

- Servicios de Salud
- Cáncer
- Salud y Género
- Salud y Entorno Laboral, Ambiental y Social
- VIH/SIDA y Drogas
- Infancia y Salud
- e-Salud
- Bioética

Actualmente se está trabajando en la priorización de las líneas de investigación, basándose en criterios e indicadores y mediante un modelo consensuado entre los y las profesionales.

1.1.3 Financiación

Tiene proyectos financiados a través de las convocatorias de la Unión Europea, el Fondo de Investigaciones Sanitarias, la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, y entidades privadas (laboratorios y cajas de ahorro).

El Ministerio de Sanidad ha refrendado la calidad de sus trabajos, como lo prueba el hecho de que el grupo de epidemiología del cáncer de la EASP se ha situado en el primer

puesto dentro de la partida presupuestaria que cada año otorga Sanidad a los 55 grupos de expertos nacionales que integran el Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBER) de Epidemiología y Salud Pública, entre los que se encuentran los hospitales Vall de D'Hebron de Barcelona, el 12 de Octubre y el Ramón y Cajal de Madrid; el Instituto de Salud Pública de Navarra, la Agencia de Salud Pública de Barcelona; la Dirección de Salud Pública de Murcia, y las Universidades de Valencia, Gerona, Oviedo, la Autónoma de Madrid y la Pompeu Fabra de Barcelona.

El Instituto de Salud Carlos III que gestiona este CIBER distribuye su financiación en función de la actividad de los centros, el número de artículos científicos publicados y el nivel de impacto que logran en las revistas del sector de prestigio internacional. Teniendo en cuenta la suma de todos estos factores, la Escuela Andaluza de Salud Pública ha logrado la mayor partida presupuestaria que ha otorgado el Estado en la presente convocatoria, 100.000 euros, para continuar con sus proyectos.

A continuación las agencias financiadoras que pueden ser descargadas del documento, 277 registros de los 281 no contienen información del área analizada

Principales Agencias Financiadoras según ISI	
BRITISH HEART FOUNDATION	6
DANISH CANCER SOCIETY	6
DUTCH MINISTRY OF PUBLIC HEALTH WELFARE AND SPORTS	6
GERMAN FEDERAL MINISTRY OF EDUCATION AND RESEARCH	6
SWEDISH CANCER SOCIETY	6
SWEDISH SCIENTIFIC COUNCIL	6
CANCER RESEARCH UK	5
DEPARTMENT OF HEALTH UNITED KINGDOM	5
FOOD STANDARDS AGENCY UNITED KINGDOM	5
GREEK MINISTRY OF EDUCATION	5
MEDICAL RESEARCH COUNCIL UNITED KINGDOM	5
REGIONAL GOVERNMENT OF SKANE SWEDEN	5

GERMAN CANCER RESEARCH CENTER	4
ITALIAN ASSOCIATION FOR RESEARCH ON CANCER	4
WORLD CANCER RESEARCH FUND	4
DUTCH MINISTRY OF HEALTH	3
DUTCH PREVENTION FUNDS	3
GERMAN CANCER AID	3
GREEK MINISTRY OF HEALTH	3
ITALIAN NATIONAL RESEARCH COUNCIL	3
LK RESEARCH FUNDS	3
STROKE ASSOCIATION UNITED KINGDOM	3
WELLCOME TRUST UNITED KINGDOM	3

Tabla 9. Agencias financiadoras según WOS

1.1.4 Proyectos de investigación

La Escuela Andaluza de Salud Pública ha liderado desde su existencia un total de 336 investigaciones científicas (47 proyectos están abiertos en la actualidad) con una financiación de 11 millones de euros. Las principales líneas objeto de estudio son el cáncer; salud y género; medioambiente y salud; métodos estadísticos para la investigación sanitaria; pacientes, ciudadanía y servicios sanitarios; Internet y salud; y poblaciones vulnerables, dependencia y cuidados.

Entre ellas, destaca el ensayo clínico sobre la heroína (PEPSA) que la Escuela inició en agosto de 2003. Entonces se convirtió en el primer y único centro de España que estudiaba los efectos de la administración controlada de heroína como medicamento a personas adictas a opioides que habían fracasado con otros tratamientos.

En los últimos años ha aumentado el número de proyectos solicitados, lo cual pone de manifiesto un mayor interés en la actividad investigadora de los y las profesionales. Si bien, el número de proyectos concedidos ha disminuido en todas las convocatorias presentadas, lo cual podría ser causado por aspectos externos a la EASP (como las restricciones presupuestarias de las agencias financiadoras) o por aspectos internos.

Fruto de este trabajo, ha logrado publicar 450 artículos científicos en las principales revistas nacionales e internacionales, de esos, 281 pertenecen a revistas de impacto y ha recibido más de 20 premios de distintas instituciones que avalan la calidad de los proyectos.

Figura 3. Proyectos por línea de investigación

Figura 4. Proyectos activos 2004-2008

Figura 5. Nº de publicaciones con respecto a proyectos de investigación

Figura 6. Distinta perspectiva de la evaluación proyectos X documento

Figura 7. Evaluación de proyectos por documentos ISI y por los documentos por proyecto

1.2 Docencia

1.2.1 Proyectos de Docencia

La EASP ha garantizado la producción de proyectos docentes en los últimos años.

Figura 8. Proyectos docentes

1.2.2 Modalidades de cursos

Entre los principales cursos postgrado que han llevado a cabo la EASP, se encuentra aquellos dirigidos propiamente a la formación continuada del profesional sanitario, ya sea en el ámbito de la atención primaria o especializada.

Además de cursos orientados a la especificidad de la tarea del sanitario, destacan otros de tipo temático, como los cursos dedicados a la tarea del gestor (gerente) de un centro hospitalario, los de habilidades comunicativas u otros más temáticos si cabe como los dirigidos a detectar los casos de violencia de género.

Destaca la organización del 'Master en Salud Pública-Europubhealth', que ha logrado ser seleccionado en la convocatoria 'Erasmus Mundus' por la UE y se encuentra entre los 50 masters mejor valorados en el continente.

La calidad del programa formativo está avalada por la Escuela de Altos Estudios en Salud Pública y las universidades de Rennes (Francia), Copenhague (Dinamarca), Jagellónica de Cracovia (Polonia) y Sheffield (en Reino Unido), instituciones que participan en su desarrollo.

Más de 14.000 horas docentes anuales, en salud pública y gestión de servicios de salud en España y Latinoamérica y con casi 100.000 profesionales formados por la EASP.

MASTER	1 a 2 años (750 a 1300 horas)*
DIPLOMAS	Desarrollo modular (250 a 400 h.)*
CURSOS CORTOS, SEMINARIOS, TALLERES Y SESIONES DEBATE	(7,5 a 75 h.)
FORMACIÓN VIRTUAL	(60 a 120 h.)

*TITULACIÓN UNIVERSITARIA POR LA UNIVERSIDAD DE GRANADA

Tabla 10. Distintas modalidades de cursos en la EASP

La EASP también organiza desde 2006 una media de 55 jornadas y reuniones científicas al año. En total, han programado 200 actos, en los que han participado más de 25.000 profesionales.

1.2.3 Alumnos

Alumnos de todas las comunidades autónomas y de numerosos países de América, África y Europa, e incluso de Australia, se han inscrito en alguna de las numerosas iniciativas

formativas que la EASP ha dirigido. La mitad de los casi 100.000 sanitarios formados en la EASP en distintos cursos postgrado pertenecen al sistema andaluz.

Figura 9. Total de alumnos 2000-2008

La capacidad formativa de este organismo es tal, que forma a más de 8.000 personas al año, cifra que supera ampliamente la actividad de algunas instituciones de elevado reconocimiento internacional como la Escuela Nacional de Salud de Francia, con un cupo medio de 5.000 alumnos anuales.

1.3 Consultoría

El área de Consultoría de la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP), ha incrementado su actividad en un 70% en los últimos 6 años, pasando de 55 proyectos en 2004 a 182 durante el 2008, cuyo valor alcanza los siete millones de euros anuales. La Escuela Andaluza de Salud Pública ha continuado apostando por la aplicación del conocimiento de su área de consultoría, tratando también de expandir esta actividad a otros clientes fuera del sistema sanitario público de Andalucía y de la comunidad autónoma andaluza, diversificación en la que también ha experimentando una evolución.

Figura 10. Proyectos de Consultoría 2004-2008

Otro de los objetivos principales del Área de Consultoría de la Escuela es alcanzar una alta satisfacción de los clientes con las actividades desarrolladas. Según la opinión de los clientes recogida a través de cuestionarios, la satisfacción global se sitúa en un 9 sobre 10. Además, según las opiniones recogidas, el 100% de los clientes recomendarían los servicios que se les han prestado.

1.5 Cooperación Internacional

La Escuela está en la actualidad presente en más de 30 países en los que mantiene 66 proyectos activos. Este trabajo persigue un triple objetivo: transferir recursos, tecnología y conocimiento; potenciar las herramientas propias; y contribuir a la mejora de la salud de las poblaciones.

La Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP), estrecha lazos de colaboración y cooperación a nivel internacional a través de proyectos de asesoramiento y formación en las áreas de Salud Pública y Gestión Sanitaria. La EASP ha contribuido a impulsar las reformas sanitarias en distintos países. Honduras, Bolivia, Paraguay, Perú, Angola, Costa Rica, Bosnia, Panamá, Nicaragua, Argentina, Chile, Guatemala, Bulgaria, Brasil Guinea-Ecuatorial, Chile, Uruguay, República Dominicana, Cuba o Marruecos son algunos de los países en los que se han desarrollado algunos proyectos regionales de Cooperación Internacional con la asistencia técnica de profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA).

Colabora activamente con entidades y organismos multilaterales como la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), la Organización Panamericana de Salud (OPS) y el Organismo Andino de Salud.

Otra línea de trabajo internacional es la relacionada con las migraciones, tanto las poblacionales como las de profesionales sanitarios. En esta línea, la Escuela Andaluza viene colaborando regularmente con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Panamericana de la Salud (OPS), cuya Directora, la Doctora Mirta Roses Periago, es Profesora Emérita de la EASP.

En esta línea, colabora con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), liderando en la actualidad el proyecto Europeo MPDC: 'Migración de Profesionales de la Salud entre América Latina y Europa, creación de oportunidades para el Desarrollo Compartido', financiado por la Comisión Europea.

Las principales líneas de actividad son:

- Proyectos de cooperación al desarrollo sanitario
- Asistencias técnicas en salud pública
- Asistencias técnicas en reformas de servicios de salud
- Asistencias técnicas en gestión de servicios sanitarios
- Proyectos de formación e investigación
- Formación en cooperación
- Información sobre medicamentos y su uso racional
- Evaluación

1.6 Personal

Estructura orgánica del personal EASP:

- Cuenta con una plantilla de profesores/consultores destinados a tareas docentes, de investigación y de asesoría.
- Existen diversas categorías de Técnico de Proyectos en la que se engloban profesionales que realizan las mismas tareas, pero como colaboradores de los anteriores. En algunos casos estas personas no tienen una relación laboral estable sino que se contratan para la ejecución de un proyecto concreto.
- Por último hay personal empleado para realizar tareas de apoyo y sustentar la estructura de la Institución.

El número medio de trabajadores durante el periodo 2000-2008 ha sido de 206. Su clasificación por categorías y su distribución por género es la siguiente:

Categoría	Mujeres	Hombres	Total General
-----------	---------	---------	---------------

Alta dirección	2	5	7
Profesor	23	22	45
Titulado superior	6	1	7
Titulado medio	4	6	10
Técnico	51	19	70
Administrativo	37	9	46
Otros	15	6	21
	138	68	206

Tabla 11. Categoría profesional personal EASP

La Escuela Andaluza de Salud Pública cuenta en la actualidad con 189 trabajadores. El equipo humano de la EASP es multidisciplinar y en él participan profesionales de la medicina, enfermería, psicología, pedagogía, derecho, economía, sociología, farmacia, documentación,....que juntos han desarrollado las actividades de la EASP y que están trabajando para que el futuro permita ayudar a desarrollar el sistema sanitario público en Andalucía, en el resto de España, junto al trabajo en países de Latinoamérica y África, lugares donde la EASP ha trabajado de forma importante en los últimos años.

2. Indicadores para la producción científica

2.1 Producción científica de artículos de revista según fuente de información

En este apartado se presenta la producción desagregada por fuente de información, es decir, el análisis total de la producción de artículos científicos de investigadores que están adscritos a la institución y que han sido indizados en diferentes bases de datos. De los 450 documentos publicados tanto en revistas nacionales como internacionales, 281 han sido indizados en la base de datos del ISI, es decir el 23 % con respecto a las demás, lo que quiere decir que tienen especial predilección por revistas de carácter menos internacional.

Figura 11. Producción desagregada por fuente de información

Una vez obtenidos los resultados de todas las bases de datos, se procedió a la exportación al gestor de referencias y así eliminar duplicados, donde se pudo apreciar un solapamiento de entre un 40%-45% de los resultados indizados de las bases de datos de ISI Web of Knowledge frente a SCOPUS y Medline.

2.2 Producción por unidad de análisis

Debido a los continuos cambios de gobierno a la que se ve sometida la institución, tanto internas como a nivel autonómico, hay que destacar la dificultad para clasificar la producción por áreas o departamentos porque continuamente modifican la estructura organizativa. Aún así, del total de la producción destacan principalmente, dos áreas, el área de Registro de Cáncer con casi el 80% de la producción y Cadime con 1%. Podemos hablar de esto pues se tratarían de dos áreas que trabajan de manera independiente a la institución aunque si son gestionadas por la EASP.

Figura 12. Producción por Unidad de análisis

El Centro Andaluz de Información de Medicamentos (CADIME), se creó con el objetivo de promover el uso racional del medicamento entre los profesionales sanitarios andaluces mediante la difusión de una información objetiva, científica y sin ánimo de lucro, y se dedica sobre todo, a registrar alrededor de 20.000 consultas y demandas de información en este sentido por lo que su dedicación a la producción de publicaciones en revistas ISI muy baja. Si que realizan publicaciones periódicas (bimestral y semestral), tales como el “Boletín Terapéutico Andaluz” y fichas de novedades terapéuticas que constituyen el órgano de información activa, y que contribuyen a la formación continuada en terapéutica de los profesionales sanitarios.

Por otro lado el Registro de Cáncer registra más de 4.500 casos de cáncer cada año en la comunidad, posee un volumen de actividad que lo convierte en referente en España y en el mundo, dado que participa en el mayor estudio oncológico del mundo. Se trata del 'RCG European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition' (EPIC), un proyecto en el que participan 520.000 personas (de ellos, 8.000 son andaluces) procedentes de 10 países europeos, de ahí su alta participación o colaboración en publicaciones.

2.3 Año de publicación de los trabajos

Marco temporal de 9 años, suficiente para ver la evolución del agregado, en el que se muestra la producción total.

AÑOS DE PUBLICACION	TOTAL	%
---------------------	-------	---

2007	64	(22.78 %)
2006	58	(20.64 %)
2008	57	(20.28 %)
2005	34	(12.10 %)
2003	18	(6.41 %)
2004	15	(5.34 %)
2001	14	(4.98 %)
2002	14	(4.98 %)
2000	7	(2.49 %)

Tabla 12. Año de publicación en ISI

2.4 Evolución temporal

Se puede apreciar como desde 2000 en adelante, sobre todo desde 2004, la EASP a experimentado un aumento constante del número de sus publicaciones en WOS.

Figura 13. Evolución temporal en revistas ISI

2.5 Tasa de variación

Tasa de variación interanual (T.V) de la producción de la EASP y el total de la producción en Andalucía en las bases de datos de ISI en ciencias de la salud en el período comprendido entre 2000-2008.

	EASP				Andalucía			
	Nº doc.	%	% acum.	T.V	Nº doc.	%	% acum.	T.V
2000	8	2,50%	3%		3973	8%	8%	
2001	14	5,00%	8%	75	4263	8%	16%	7,3
2002	14	5,00%	13%	0	4787	9%	25%	12,3
2003	18	7%	20%	28,6	5089	10%	35%	6,3
2004	15	5,00%	25%	-16,7	5484	11%	46%	7,2
2005	34	12,00%	38%	126,7	6132	12%	58%	11,8
2006	58	21,00%	59%	70,6	6707	13%	71%	9,4
2007	64	23,00%	82%	10,3	7537	15%	86%	12,4
2008	57	20,00%	100%	-10,9	6821	14%	100%	-9,5

Figuras 14 y 15. Tasa de variación en ISI, relación EASP versus Andalucía

Las líneas marcadas por el gráfico para la EASP apenas son perceptibles, lo que demuestra que este tipo de análisis no es significativo si comparamos una región con una institución más amplia.

Lo ideal sería hacer una comparativa con centros similares, para ello tratamos de identificarla con alguna institución de similares características basándonos en el ranking SJR 2009, que muestra todas las instituciones que superan las 100 publicaciones académicas anuales, pero en nuestro caso la EASP no las supera.

En la siguiente tabla se describen los 10 primeros centros españoles del ranking SJR con la suma de las publicaciones en el periodo 2003-2007, como decíamos la EASP quedaría muy por debajo de este ranking, ya que como hemos dicho es para centros que superen las 100 publicaciones.

Rank	Organization	Output	cxid	Int. Coll.	Norm.SJR	Norm.Cit.
1	Hospital Clinic de Barcelona	4856	11.34	29.49	1.07	1.7
2	Hospital Universitari Vall d'Hebron	2959	9.36	26.83	1.06	1.7
3	Hospital Universitario La Paz	2543	6.81	20.21	1.03	1.33
4	Hospital de la Santa Creu i Sant Pau	2318	7.59	27.52	1.06	1.26
5	Hospital Universitario 12 de Octubre	2128	5.94	20.11	1.03	1.04
6	Hospital Universitario Ramón y Cajal	2051	6.68	22.57	1.03	1.1
7	Complejo Hospitalario Virgen del Rocío	2047	5.7	19.59	1.03	1.05
8	Hospital General Universitario Gregorio Marañón	2004	6.01	19.96	1.04	1.17
9	Complejo Hospitalario Carlos Haya	1812	7.48	21.52	1.05	1.13
10	Hospital Universitario La Fe	1781	5.66	19.15	1.02	1.07

Tabla 13. Principales instituciones con más de 100 publicaciones por años

2.6 Publicaciones

2.6.1 Revistas científicas más utilizadas

Se han producido un total de 281 documentos publicados en 113 revistas diferentes existiendo un predominio de las revistas internacionales del ISI relacionadas con el cáncer. Entre las revistas nacionales destacan Gaceta Sanitaria y Medicina Clínica. Total de **publicaciones** encontradas: **113** en **281** registros

PUBLICACIONES	TOTAL	%
INTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER	23	(8.19 %)
CANCER EPIDEMIOLOGY BIOMARKERS & PREVENTION	19	(6.76 %)
EPIDEMIOLOGY	14	(4.98 %)
GACETA SANITARIA	12	(4.27 %)
JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY AND COMMUNITY	10	(3.56 %)

HEALTH		
PUBLIC HEALTH NUTRITION	9	(3.20 %)
REVISTA ESPANOLA DE SALUD PUBLICA	7	(2.49 %)
MEDICINA CLINICA	7	(2.49 %)
AMERICAN JOURNAL OF CLINICAL NUTRITION	7	(2.49 %)
CARCINOGENESIS	7	(2.49 %)
EUROPEAN JOURNAL OF CANCER	6	(2.14 %)
BRITISH JOURNAL OF CANCER	6	(2.14 %)
BRITISH JOURNAL OF NUTRITION	5	(1.78 %)
CANCER CAUSES & CONTROL	5	(1.78 %)
AMERICAN JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY	5	(1.78 %)
EUROPEAN JOURNAL OF CLINICAL NUTRITION	5	(1.78 %)
EUROPEAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH	5	(1.78 %)
EUROPEAN JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY	5	(1.78 %)
JOURNAL OF THE NATIONAL CANCER INSTITUTE	4	(1.42 %)
SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT	3	(1.07 %)
ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y MICROBIOLOGIA CLINICA	3	(1.07 %)
INTERNATIONAL JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY	3	(1.07 %)
ANNALS OF ONCOLOGY	3	(1.07 %)
ENDOCRINE-RELATED CANCER	3	(1.07 %)
BMC PUBLIC HEALTH	2	(0.71 %)

Tabla 14. Principales revistas ISI en las que publica la EASP

Figura 16. Producción en revistas científicas

2.6.2 Número de Libros o Monografías

Evolución temporal de las publicaciones con ISBN de la EASP.

Figura 17. Monografías por año

2.7 Principales autores de los trabajos

Total de **autores** encontrados/as: **1265** de **5361** registros en **281** trabajos. La relación de autores por documento es de **19.08**.

AUTORES	TOTAL	%
Martinez, C	108	(1.25 %)
Riboli, E	97	(1.81 %)
Overvad, K	93	(1.73 %)
Tumino, R	92	(1.72 %)
Boeing, H	89	(1.66 %)
Quiros, JR	88	(1.64 %)
Bueno-de-Mesquita, HB	85	(1.59 %)
Tjonneland, A	82	(1.53 %)
Palli, D	81	(1.51 %)
Trichopoulou, A	79	(1.47 %)
Linseisen, J	79	(1.47 %)
Clavel-Chapelon, F	77	(1.44 %)
Kaaks, R	70	(1.31 %)
Bingham, S	68	(1.27 %)
Panico, S	64	(1.19 %)
Vineis, P	60	(1.12 %)
Berglund, G	59	(1.10 %)
Barricarte, A	57	(1.06 %)
Gonzalez, CA	56	(1.04 %)
Slimani, N	54	(1.01 %)

Khaw, KT	53	(0.99 %)
Lund, E	51	(0.95 %)
Dorrnsoro, M	49	(0.91 %)
Ardanaz, E	49	(0.91 %)
Ferrari, P	49	(0.91 %)

Tabla 15. Autores más productivos del total de los documentos recuperados

2.8 Tipología documental

Producción ISI según tipo de documento, es decir, total de **tipo de trabajos** encontrados: **7** de **281** registros.

Tipología documental	TOTAL	%
Article	252	(89.68 %)
Meeting Abstract	17	(6.05 %)
Review	4	(1.42 %)
Editorial Material	4	(1.42 %)
Proceedings Paper	2	(0.71 %)
Correction	1	(0.36 %)
Letter	1	(0.36 %)

Tabla 16. Tipos de documentos publicados en ISI

Figura 18. Tipos de documentos publicados en ISI

2.9 Tipología idiomática

En este punto se determinaron los idiomas de edición de los artículos de revistas, y que a la vez es el idioma que utilizaron los investigadores para dar a conocer sus investigaciones. Total de **idiomas** encontrados: **2** de **281** registros.

IDIOMAS	TOTAL	%
ENGLISH	238	(84.70 %)
SPANISH	43	(15.30 %)

Tabla 17. Producción ISI según Idioma

El idioma más utilizado fue el inglés (85%) seguido del español (15%). Se demuestra el alto grado de uso del idioma inglés, pero también pone de manifiesto que un gran porcentaje de los artículos se publica en español, lo que puede repercutir para aumentar la visibilidad. En la gráfica se resumen los resultados obtenidos.

Figura 19. Idiomas en los que se publicaron los artículos de revistas ISI.

2.10 Clasificación

2.10.1 Clasificación temática

Total de **categorías temáticas**: **76** de **393** registros encontrados en **281** trabajos. La relación por documento es de **1.40**. Este último valor se debe a que varias publicaciones pueden estar clasificadas en varias categorías temáticas a la vez, según las veces que un artículo sea citado por otros artículos que pertenecen a diferentes categorías, es decir, si recibe muchas citas de dos categorías temáticas distintas a la vez, termina perteneciendo a esas dos categorías.

CLASIFICACION	TOTAL	%
Public, Environmental & Occupational Health	115	(29.26 %)
Oncology	86	(21.88 %)
Nutrition & Dietetics	32	(8.14 %)
Medicine, General & Internal	15	(3.82 %)
Environmental Sciences	7	(1.78 %)
Infectious Diseases	7	(1.78 %)
Health Care Sciences & Services	7	(1.78 %)

Urology & Nephrology	5	(1.27 %)
Clinical Neurology	5	(1.27 %)
Substance Abuse	5	(1.27 %)
Gastroenterology & Hepatology	4	(1.02 %)
Psychology, Multidisciplinary	4	(1.02 %)
Endocrinology & Metabolism	4	(1.02 %)
Health Policy & Services	4	(1.02 %)
Social Sciences, Biomedical	3	(0.76 %)
Immunology	3	(0.76 %)
Psychology, Clinical	3	(0.76 %)
Psychiatry	3	(0.76 %)
Nursing	3	(0.76 %)
Microbiology	3	(0.76 %)
Hematology	2	(0.51 %)
Social Sciences, Interdisciplinary	2	(0.51 %)
Sociology	2	(0.51 %)
Psychology	2	(0.51 %)
Social Sciences,	2	(0.51 %)
Biomedical	2	(0.51 %)
Obstetrics & Gynecology	2	(0.51 %)
Mathematical & Computational Biology	2	(0.51 %)
Medical Informatics	2	(0.51 %)
Statistics & Probability	2	(0.51 %)
Medicine, General &	2	(0.51 %)

Internal	2	(0.51 %)
Women\'s Studies	2	(0.51 %)
Respiratory System	2	(0.51 %)
Cardiac & Cardiovascular Systems	2	(0.51 %)
Critical Care Medicine	2	(0.51 %)
Neurosciences	2	(0.51 %)
Biotechnology & Applied Microbiology	2	(0.51 %)
Dentistry, Oral Surgery & Medicine	2	(0.51 %)
Ethics	1	(0.25 %)
Medical Ethics	1	(0.25 %)
Social Issues	1	(0.25 %)
Rheumatology	1	(0.25 %)
Multidisciplinary Sciences	1	(0.25 %)
Public,	1	(0.25 %)
Environmental & Occupational Health	1	(0.25 %)
Public, Environmental &	1	(0.25 %)
Occupational Health	1	(0.25 %)
Medicine, Research &	1	(0.25 %)
Experimental	1	(0.25 %)
Developmental Biology	1	(0.25 %)
Reproductive Biology	1	(0.25 %)
Computer Science, Interdisciplinary Applications	1	(0.25 %)
Criminology & Penology	1	(0.25 %)
Family Studies	1	(0.25 %)

Psychology, Applied	1	(0.25 %)
Pharmacology & Pharmacy	1	(0.25 %)
Surgery	1	(0.25 %)
Food Science & Technology	1	(0.25 %)
Engineering, Biomedical	1	(0.25 %)
Virology	1	(0.25 %)
Otorhinolaryngology	1	(0.25 %)
Public, Environmental & Occupational	1	(0.25 %)
Health	1	(0.25 %)
Toxicology	1	(0.25 %)
Sport Sciences	1	(0.25 %)
Biodiversity Conservation	1	(0.25 %)
Ecology	1	(0.25 %)
Biochemistry & Molecular Biology	1	(0.25 %)
Management	1	(0.25 %)
Operations Research & Management Science	1	(0.25 %)
Dermatology	1	(0.25 %)
Medicine, Research & Experimental	1	(0.25 %)
Pediatrics	1	(0.25 %)
Geriatrics & Gerontology	1	(0.25 %)
Gerontology	1	(0.25 %)

Tabla 18. Categorías temáticas de las revistas ISI

2.10.2 Especialización temática

En este apartado se muestra el perfil temático según la clasificación de la ANEP (ANEP, 2009), basándonos en las categorías ISI, en el que se puede observar que prácticamente la producción está especializada en la medicina clínica con el 84 %.

Figura 20. Especialización temática: básica/clínica

3. Indicadores de Impacto y visibilidad

3.1 Caracterización general

Principales características de las citas recibidas; basados en citas: sumatorios, promedios, índice h; basados en factor de impacto: sumatorios, promedios, factor impacto comparado, cuartiles, top 3 entre 2000 y 2008.

Caracterización citas	
Referencias citadas	7858
Citas recibidas	3912
Autocitas	733
Sin autocitas	3179
Media cita x documento	13.92
Índice H	31

Tabla 19. Principales características de las citas

	Top3	Q1	Sumatorio FI	Promedio FI	Citas	Promedio citas	Citados
2000	0	3	14.906	2.129	142	20.285	5
2001	2	8	26.815	1.915	366	26.143	14
2002	2	3	14.690	1.049	306	21.857	12
2003	1	8	70.746	3.93	748	41.555	18
2004	2	10	49.796	3.319	385	25.666	15
2005	3	15	114.774	3.375	548	16.117	29
2006	2	35	221.263	3.814	703	12.121	49
2007	4	35	195.921	3.061	426	6.656	49
2008	6	27	234.878	4.12	288	5.052	36
Total	22	144	943.789	18.662	3912	175.452	227

Tabla 20. Basados en factor de impacto: sumatorios, promedios, promedio de citas y doc citados

Figura 21. Distribución por cuartiles de la producción total

Figura 22. Evolución temporal Cuartiles

Figura 23. Documentos citados y no citados

Figura 24. Evolución temporal de citas acumuladas

3.2 Sumatorio del factor de impacto

Se muestra el sumatorio del cálculo del Factor de impacto, comparado con el sumatorio que hace la propia institución en sus memorias

Figura 25. Sumatorio FI según ISI

Figura 26. Sumatorio FI según EASP

Figura 27. Comparativa entre los dos cálculos

4. Indicadores de Colaboración

En este apartado se analiza la colaboración entre autores, la evolución de los artículos firmados en coautoría y sin ella y entre países e instituciones.

4.1 Instituciones colaboradoras

La mayor parte de las instituciones trabajan en colaboración con el Registro de Cáncer. Se han identificado unas **680** instituciones lo que supone una relación **2.41** instituciones por trabajo.

Nombre de la Institución	
ANDALUSIAN SCH PUBL HLTH	281
UNIV ATHENS	96
UNIV OXFORD	91
DANISH CANC SOC	88
NATL INST PUBL HLTH & ENVIRONM	84
UNIV CAMBRIDGE	79
INST GUSTAVE ROUSSY	77
CATALAN INST ONCOL	76
INT AGCY RES CANC	75
UMEA UNIV	74
GERMAN INST HUMAN NUTR	73
AARHUS UNIV HOSP	72
UNIV TURIN	70
UNIV TROMSO	63
LUND UNIV	61
AZIENDA OSPED CIVILE MP AREZZO	59
NATL CANC INST	59
GERMAN CANC RES CTR	56
UNIV LONDON IMPERIAL COLL SCI TECHNOL & MED	52
UNIV UTRECHT	50
UNIV NAPLES FEDERICO II	48

MRC	46
PUBL HLTH & HLTH PLANNING DIRECTORATE	46
PUBL HLTH INST NAVARRA	45
MURCIA HLTH COUNCIL	44
DEUTSCH KREBSFORSCHUNGSZENTRUM	40
SCI INST TUSCANY	38
DEPT PUBL HLTH GUIPUZKOA	34
CSPO SCI INST TUSCANY	32
UNIV AARHUS	32
INST PUBL HLTH	30
UNIV MED CTR	24
UNIV NAPLES FEDERICO 2	24
UNIV GRANADA	22
MALMO UNIV HOSP	20
CPO PIEMONTE	19
WHO	19

Tabla 21. Instituciones que han colaborado con la EASP

4.2 País de publicación

Total de **países** encontrados: **11** del total **281** registros.

PAIS	TOTAL	%
USA	119	(42.35 %)
ENGLAND	98	(34.88 %)
SPAIN	35	(12.46 %)
NETHERLANDS	17	(6.05 %)
SWITZERLAND	4	(1.42 %)
NORWAY	3	(1.07 %)

IRELAND	1	(0.36 %)
DENMARK	1	(0.36 %)
ITALY	1	(0.36 %)
JAPAN	1	(0.36 %)
GERMANY	1	(0.36 %)

Tabla 22. Países que han colaborado con la EASP

4.3 Colaboración científica entre autores.

4.3.1 Número de autores por artículo

Total de **autores por artículo**: 65 de 281 registros encontrados.

AUTORES POR ARTICULO	ARTICULOS	%
6	33	(11.74 %)
3	25	(8.90 %)
4	18	(6.41 %)
7	14	(4.98 %)
5	10	(3.56 %)
37	9	(3.20 %)
2	9	(3.20 %)
13	8	(2.85 %)
43	8	(2.85 %)
8	8	(2.85 %)
9	8	(2.85 %)
44	8	(2.85 %)
11	7	(2.49 %)

16	7	(2.49 %)
39	7	(2.49 %)
17	6	(2.14 %)
14	6	(2.14 %)
35	6	(2.14 %)
40	6	(2.14 %)
46	5	(1.78 %)
10	5	(1.78 %)
47	5	(1.78 %)
12	4	(1.42 %)
1	4	(1.42 %)
15	4	(1.42 %)
41	4	(1.42 %)
49	4	(1.42 %)
38	4	(1.42 %)
42	4	(1.42 %)
34	3	(1.07 %)
45	3	(1.07 %)
48	3	(1.07 %)
21	3	(1.07 %)
23	2	(0.71 %)
25	2	(0.71 %)
27	2	(0.71 %)
50	2	(0.71 %)

18	2	(0.71 %)
19	2	(0.71 %)
33	2	(0.71 %)
29	2	(0.71 %)
28	1	(0.36 %)
51	1	(0.36 %)
36	1	(0.36 %)
20	1	(0.36 %)
32	1	(0.36 %)
65	1	(0.36 %)
52	1	(0.36 %)

Tabla 23. Participación de autores en un solo artículo

4.3.2 Principales autores EASP

Se han identificado un total de **427** autores, personal de la EASP, del total de autores, 5361 en los 281 documentos. La relación de autores EASP por documento es de **1.52**. La tabla muestra los autores con la coincidencia en la adscripción de la firma institucional de la EASP.

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Profesor	323	75,6	75,6	75,6
Técnico	69	16,2	16,2	91,8
Profesor colaborador	35	8,2	8,2	100,0
Total	427	100,0	100,0	

Tabla 24. Clasificación Personal EASP x doc

Autores	Variantes Firma	Trabajos n	Nº art
Martinez-Garcia, C	5	1	108
Sanchez-Perez, MJ	4	2	47
Ruiz-Perez, I	4	3	30
Ocana-Riola, R	3	4	16
March-Cerda, JC	3	5	14
Plazaola-Castano, J	2	6	14
Daponte-Codina, A	3	7	13
de Labry-Lima, AO	4	8	13
Lacasana-Navarro, M	3	9	10
Simon-Lorda, P	3	10	10
Sanchez-Cantalejo, E	0	11	7
Garcia-Calvente, MDM	4	12	6
Martin-Olmedo, P	0	13	6
Sanchez-Cantalejo, C	0	14	6
Bermudez-Tamayo, C	2	15	5
Fernandez-Ajuria, A	2	16	5
Rodriguez, M	0	17	5
Romero, M	2	18	5
Toro-Cardenas, S	2	19	5
Aguilar-Garduno, C	2	20	4
Cabrera-Leon, A	2	21	4
Prieto-Rodriguez, A	3	22	4
Rodriguez-Barranco, M	0	23	4

Sanchez-Cruz, JJ	2	24	4
Tamayo-Velazquez, MI	2	25	4

Tabla 25. Los 25 autores más productivos junto con sus variantes de firma

Se presenta la distribución de los 65 autores por firma de documento normalizados de los 427 registros identificados que aparecen en los 281 documentos.

Figura 28. Distribución Lotka

N Trabajos	Autores
1	20
2	15
3	8
4	7
5	5
6	3
7	1
10	2

13	2
14	2
16	1
30	1
47	1
108	1

Tabla 26. Producción de autores para la distribución de Lotka

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Aguilar-	4	,9	,9	,9
	Aguilera	2	,5	,5	1,4
	Arrebola	2	,5	,5	1,9
	Astete,	1	,2	,2	2,1
	Babio, G	2	,5	,5	2,6
	Bermudez	5	1,2	1,2	3,7
	Bimbela-	1	,2	,2	4,0
	Bolivar-	3	,7	,7	4,7
	Burgos-R	3	,7	,7	5,4
	Cabrera-	4	,9	,9	6,3
	Carmona,	1	,2	,2	6,6
	Celdran-	2	,5	,5	7,0
	Cruz-Piq	1	,2	,2	7,3
	Daponte-	13	3,0	3,0	10,3
	del Amo,	3	,7	,7	11,0
	Delgado-	3	,7	,7	11,7

Epstein,	2	,5	,5	12,2
Escudero	2	,5	,5	12,6
Fernande	5	1,2	1,2	13,8
Garcia-C	6	1,4	1,4	15,2
Garcia-G	3	,7	,7	15,9
Garcia-M	2	,5	,5	16,4
Garcia-S	1	,2	,2	16,6
Gaspar,	1	,2	,2	16,9
Gonzalez	2	,5	,5	17,3
Gonzalo-	2	,5	,5	17,8
Hernan-G	1	,2	,2	18,0
Hernande	1	,2	,2	18,3
Jimenez-	1	,2	,2	18,5
Jiménez-	2	,5	,5	19,0
Keenoy,	1	,2	,2	19,2
Labry-Li	13	3,0	3,0	22,2
Lacasana	10	2,3	2,3	24,6
Lopez-Fe	2	,5	,5	25,1
March-Ce	14	2,8	2,8	27,9
Maroto-N	3	,7	,7	29,0
Marquez-	2	,5	,5	29,5
Martin-O	6	1,4	1,4	30,9
Martin,	3	,7	,7	31,6
Martinez	108	25,5	25,5	57,1
Mateo-Ro	2	,5	,5	57,6

Millan-C	1	,2	,2	57,8
Minarro-	2	,5	,5	58,3
Minue, S	1	,2	,2	58,5
Morales-	3	,7	,7	59,3
Nieto, T	1	,2	,2	59,5
Ocana-Ri	16	3,7	3,7	63,2
Olmos, J	1	,2	,2	63,5
Perez-La	1	,2	,2	63,7
Perez, C	3	,7	,7	64,4
Pinzon-P	1	,2	,2	64,6
Plazaola	14	3,3	3,3	67,9
Pozo, BG	1	,2	,2	68,1
Prieto-R	4	,9	,9	69,1
Rodrigue	9	2,1	2,1	71,2
Romero,	5	1,2	1,2	72,4
Ruiz-Per	30	7,0	7,0	79,4
Sanchez-	18	4,2	4,2	83,6
Sanchez,	47	11,0	11,0	94,6
Simon-Lo	10	2,3	2,3	97,0
Tamayo-V	4	,9	,9	97,9
Toro-Car	5	1,2	1,2	99,1
Zunzuneg	4	,9	,9	100,0
Total	427	100,0	100,0	

Tabla 27. Total de autores normalizados en la Producción de la EASP

4.3.3 Producción por sexo de autor EASP

Es mayor el porcentaje de mujeres que el de hombres a la hora de publicar en la institución.

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Mujer	289	67,7	67,7	67,7
	Hombre	138	32,3	32,3	100,0
	Total	427	100,0	100,0	

Tabla 28. Sexo

4.3.4 Producción por aparición en el documento

En la mayoría de las participaciones aparecen como autor secundario, apenas 74 de las 427 apariciones lo han hecho como autor principal.

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Secundario	353	82,7	82,7	82,7
	Principal	74	17,3	17,3	100,0
	Total	427	100,0	100,0	

Tabla 29. Orden de firma

4.4 Dirección de los autores

Total de **países de la afiliación del autor** es de **39** de **1349** registros en **281** trabajos. La relación de países de la afiliación del autor por documento es de **4.80**.

PAISES DE LA AFILIACION DEL AUTOR	TOTAL	%
SPAIN	280	(20.76 %)
FRANCE	125	(9.27 %)
ITALY	122	(9.04 %)
ENGLAND	114	(8.45 %)

NETHERLANDS	110	(8.15 %)
GERMANY	107	(7.93 %)
DENMARK	98	(7.26 %)
GREECE	96	(7.12 %)
SWEDEN	95	(7.04 %)
NORWAY	65	(4.82 %)
USA	40	(2.97 %)
CANADA	18	(1.33 %)
PORTUGAL	16	(1.19 %)
AUSTRALIA	9	(0.67 %)
MEXICO	6	(0.44 %)
SCOTLAND	5	(0.37 %)
FINLAND	5	(0.37 %)
ESTONIA	4	(0.30 %)
COSTA RICA	4	(0.30 %)
BRAZIL	3	(0.22 %)
POLAND	3	(0.22 %)
CZECH REPUBLIC	3	(0.22 %)
HUNGARY	2	(0.15 %)
ROMANIA	2	(0.15 %)
SWITZERLAND	2	(0.15 %)
ARGENTINA	2	(0.15 %)
RUSSIA	1	(0.07 %)
SLOVAKIA	1	(0.07 %)

CROATIA	1	(0.07 %)
IRELAND	1	(0.07 %)
PEOPLES R CHINA	1	(0.07 %)
TAIWAN	1	(0.07 %)
AUSTRIA	1	(0.07 %)
BYELARUS	1	(0.07 %)
NORTH IRELAND	1	(0.07 %)
INDIA	1	(0.07 %)
CUBA	1	(0.07 %)
SUDAN	1	(0.07 %)
URUGUAY	1	(0.07 %)

Tabla 30. Lugar de afiliación de los autores colaboradores de la EASP

4.5 Mapa de colaboración internacional

Figura 29. Países participantes en la colaboración

Figura 31. Análisis de redes de los países participantes

Para ver la equivalencia de relaciones se ha comparado cada vector de cada nodo, hallando la correlación entre ellos, como se puede ver no existe correlación o no es significativa. El siguiente cuadro muestra la correlación existente entre los países participantes.

Figura 32. Correlación países colaboradores

5.2 Análisis de redes de coautoría según Ucinet entre el personal EASP

Se muestra la colaboración entre el personal de la EASP con la aplicación Ucinet.

Figura 33. Red de coautoría gracias al software libre Ucinet

5.3 Análisis de redes según Pajek

Estructura de la red de colaboración científica que incluye los 25 autores más productivos de la EASP según la aplicación Pajek. Se observa que la mayor producción es para dos autores Ruiz-Perez y Martínez y que no existe colaboración entre ellos. Aparecen dos grupos de autores que están al margen del resto porque con al menos una publicación existe colaboración entre el personal de la EASP.

Figura 34. Red de coautoría de los autores de la EASP, iniciación básica de Pajek

5.4 Colaboración autores Pajek embelish entre personal EASP

Figura 35. Red de coautoría del personal EASP, gracias a la versión embelish del software de Loet para Pajek

5.5 Análisis de redes con el autor principal EASP mediante Gopubmed.

1 colaboración **2 colaboración** **3-5 colaboraciones** **6+ colaboraciones**

Figura 36. Red de coautorías automática según el buscador semántico GoPubMed

Análisis de una red de colaboración según los resultados obtenidos en la base de datos de Medline por medio del buscador semántico GoPubMed.

5.6 Análisis a través de Pubnet

Figura 37. Análisis de redes del personal de la EASP, según la afiliación EASP en el buscador Pubnet

Al igual que la base de datos de GoPubmed a través de Pubnet se obtienen varios tipos de relaciones y mapas de redes devueltos por una consulta en PubMed. Hicimos el análisis de los documentos publicados sobre personal de la EASP, obtuvimos una red de 94 nodos (autores) y 371 relaciones con base en coautoría.

en vías de desintegración ya que apenas hay temas motor. La mayor parte de ellos se distribuyen entre temas especializados y temas puente. (Callon, Courtial y Penan 1995)

Figura 39. Grupos de clasificación por proximidad de contenido

Los términos predominantes observados en Título, Descriptor y Resumen de las publicaciones que dan forma a nuestra estructura de mayor a menor:

cancer	140
risk	134
european	121
age	110
method	106
nutrition	98
case	95
woman	93
factor	83
spain	78
ratio	77
model	76
regression	72

confidence	71
country	71
health	69
population	68
intake	67
patient	65

Tabla 31. Términos de primer orden clasificados por Refviz

6.3 Descriptores

Total de **descriptores** encontrados según la base de datos del ISI: **1095** de **2112** registros en **254** trabajos, debido a que se desechan aquellos registros que se presentan falta de contenido. La relación de descriptores por documento **8.31**

DESCRIPTORES	TOTAL	%
RISK	31	(1.47 %)
WOMEN	29	(1.37 %)
MORTALITY	28	(1.33 %)
COHORT	27	(1.28 %)
HEALTH	25	(1.18 %)
PREVALENCE	21	(0.99 %)
CONSUMPTION	20	(0.95 %)
DISEASE	18	(0.85 %)
BREAST-CANCER	16	(0.76 %)
RISK-FACTORS	16	(0.76 %)
POPULATION	15	(0.71 %)
POSTMENOPAUSAL WOMEN	15	(0.71 %)

UNITED-STATES	14	(0.66 %)
COLORECTAL-CANCER	14	(0.66 %)
NUTRITION	14	(0.66 %)
ASSOCIATION	13	(0.62 %)
PHYSICAL-ACTIVITY	12	(0.57 %)
CANCER	12	(0.57 %)
EPIDEMIOLOGY	11	(0.52 %)
PREVENTION	11	(0.52 %)
DIET	11	(0.52 %)
MEN	10	(0.47 %)
GROWTH-FACTOR-I	10	(0.47 %)
FOLLOW-UP	10	(0.47 %)
SERUM	10	(0.47 %)

Tabla 32. Principales descriptores asignados a los registros

6.4 Longitud de los títulos

Total de **palabras del título** encontradas: **37** de **281** registros.

PALABRAS DEL TITULO	ARTICULOS	%
12	24	(8.54 %)
14	22	(7.83 %)
11	21	(7.47 %)
15	20	(7.12 %)
17	20	(7.12 %)
10	18	(6.41 %)
13	17	(6.05 %)

16	15	(5.34 %)
19	15	(5.34 %)
18	13	(4.63 %)
20	11	(3.91 %)
22	11	(3.91 %)
23	10	(3.56 %)
9	10	(3.56 %)
21	9	(3.20 %)
6	9	(3.20 %)
7	7	(2.49 %)
8	7	(2.49 %)
24	5	(1.78 %)
28	4	(1.42 %)
5	4	(1.42 %)
25	3	(1.07 %)
27	1	(0.36 %)
29	1	(0.36 %)
30	1	(0.36 %)
34	1	(0.36 %)
37	1	(0.36 %)
4	1	(0.36 %)

Tabla 33 Detección de los títulos más largos

6.5 Empleo de técnicas de clustering y MDS en la caracterización de la producción de la investigación de los autores

Figura 40. Diagrama de cluster de colaboración entre los autores

Figura 41. Diagrama De dispersión del personal de la EASP

7. Otros indicadores

7.1 Indicadores de uso

El portal de la Escuela Andaluza de Salud Pública es un sitio dedicado a recoger y mostrar toda la actividad de la institución en docencia, consultoría, investigación y cooperación internacional. En este sentido, la web ofrece una detallada información sobre los proyectos de salud pública que se llevan a cabo en áreas como gestión de la práctica asistencial, dirección de organizaciones sanitarias, ética y ciudadanía, evaluación y calidad, salud internacional o salud pública, promoción, prevención y protección. En la sección de formación se presenta la programación docente y la oferta de cursos anuales, así como un acceso a un 'Campus Virtual', donde alumnado, docentes e investigadores cuentan con un espacio de conexión en red y trabajo colaborativo.

El portal de la Easp.es ocupa el puesto 845.266 en el mundo y el 41.080 en España según el ranking de tráfico Alexa. El sitio pertenece al área de "Educación " según las categorías de sitios web. Aproximadamente el 39 % de las visitas al sitio son de una única

visita a la página (es decir, una sola consulta y se despiden). Tiene un promedio de visitas de 4,9 páginas vistas cada día. Los visitantes al sitio pasan aproximadamente 34 segundos en cada visita de página y un total de siete minutos en el sitio en cada visita.

Figura 42. Caracterización general de las visitas a la EASP por red

Figura 43. Consultas más frecuentes en los motores de búsqueda

Top Consultas del tráfico de búsqueda

Pregunta	Porcentaje de tráfico de búsqueda
1 Escuela Andaluza	1,96%
2 Tratamiento ulceras Por presion	1,50%
3 piernas y nylon	1,48%
4 Internet y salud	1,10%
5 opiáceos:	0,99%
6 Escuela	0,92%
7 calendario EASP	0,91%
8 Proyectos terminados	0,91%
9 opiaceo opiode	0,91%
10 EASP	0,85%

Figura 44. Subidas y bajadas en consultas de búsqueda de información

La consulta de búsqueda	Subidas	La consulta de búsqueda	Bajadas
1 Centro Médico cadime	0,94%	1 Medicamento stemizol	1,80%
2 opioides tabla	0,66%	2 Tratamiento ulceras Por presion	1,50%
3 Algoritmo qliptina	0,66%	3 Escuela Andaluza de Salud Pública	1,46%
4 Escuelas formativas publicas granada	0,65%	4 campus EASP	1,22%
5 bioética Deberes vs Valores	0,62%	5 Internet y salud	1,10%
6 "Foro de Política Sanitaria "ue	0,62%	6 Escuela Andaluza Salud Publica	1,00%
7 Nivel de legibilidad de las Naciones Unidas de Medio	0,62%	7 calendario EASP	0,91%
8 salud publica	0,61%	8 Receptores opioides mu	0,77%
9 Salud publica andaluza esuale	0,58%	9 EASP	0,73%
10 mantoux Positivo Tratamiento	0,55%	10 Media vida metadona	0,65%

Figura 45. Población Diana

La Escuela Andaluza de Salud Pública ha recibido dos premios a las mejores web sanitarias, concedido por la publicación especializada Diario Médico. Concretamente, han resultado galardonadas tanto el portal de la institución (www.easp.es), en la categoría de mejor web Médica de Formación, y el Blog 'Gerente de Mediado' (Gerentedemediado.blogspot.com), como mejor Blog Médico. Los premios 'Favoritos en la Red' han valorado el diseño, contenido, navegabilidad y accesibilidad de la web de la Escuela Andaluza de Salud Pública.

7.2 Divulgación: medios de comunicación

Representación de la Escuela Andaluza de Salud Pública en los Medios de Comunicación.

Figura 46. Número de noticias

En el año 2008 se han publicado en prensa escrita un total de 303 noticias sobre la EASP, lo que supone un 50% más que en el año anterior; el 98% de las cuales ha transmitido una valoración positiva de la actividad desarrollada por la Escuela.

Las áreas de trabajo o unidad de análisis a las que han hecho referencia las noticias EASP publicadas entre 2000 y 2008 han sido.

Figura 47. Noticias por área de referencia

Noticias publicadas sobre la EASP que han incluido fotografías, que han ocupado más de media página o que se han publicado en página impar.

Figura 48. Visibilidad (titular y resumen)

V. CONCLUSIONES

Se identificó un grupo de herramientas de software libre, que pueden ser integradas en un procedimiento para: la captura, el análisis de información y la visualización del comportamiento de diferentes variables, que son de gran utilidad para generar un nuevo conocimiento para la toma de decisiones de la Escuela Andaluza de Salud Pública.

Las aplicaciones de los estudios bibliométricos son múltiples, aunque quizá la más conocida sea la de obtener un panorama de la producción científica de una disciplina en particular y de su repercusión. Hay que destacar el uso de sus indicadores para este tipo de evaluaciones ya que viene demostrándose desde hace décadas.

Otras aplicaciones son la evaluación y planificación de políticas científicas, estudios sobre la Ciencia, estudios de usuarios o estudios de la información en Internet.

Uno de los principales condicionantes de la calidad de investigación es la forma en que los investigadores/as serán evaluados por los organismos de los que dependen. En este contexto uno de los elementos, no el único, que puede contribuir a la reorientación de la investigación es utilizar criterios de evaluación de la calidad de la investigación que incluyan en sus elementos de juicio todas las dimensiones de los impactos generados por la actividad investigadora y las demandas de la sociedad. Sin embargo analizar el rendimiento y calificar a los investigadores no es fácil porque la capacidad científica interacciona con las limitaciones del entorno. La evaluación de la investigación sólo puede abordarse con garantías a través de un análisis multidimensional de los distintos factores que influyen en los productos resultantes de la actividad investigadora, lo cual dificulta, ralentiza y encarece notablemente el proceso.

En política científica, es cada vez más evidente la necesidad de distinguir entre rendimiento e inversión. Pero analizar el rendimiento y calificar a los investigadores/as en función de su rendimiento es un proceso difícil; especialmente en los países con menor tradición investigadora como es España, porque la capacidad científica interacciona con las limitaciones estructurales del entorno.

La productividad de los investigadores de la EASP no se puede medir contando las horas de permanencia en pasillos o despachos sino mediante RESULTADOS (artículos en revistas importantes, citas recibidas, impartir cursos y conferencias, sexenios, etc.). Estos resultados no pueden cuantificarse de forma completamente objetiva ni, por supuesto, deben valorarse "al peso", pero constituyen el verdadero objetivo de su tarea. Entrar al juego de quienes justifican su posición o su salario con las muchas horas de permanencia en los despachos y pasillos, sin hacer referencia a los resultados obtenidos.

La EASP no es, precisamente, el entorno más adecuado para fomentar la productividad. En el día a día, se prodigan las interrupciones, las reuniones, la carga

docente, la administración, etc... e incluso muchas veces trabajan los fines de semana para terminar tareas, los plazos para proyectos, comunicaciones a congresos, convocatorias, etc.

Cabe destacar que el punto fuerte de la EASP es su actividad, que está en constante evolución, cosa que apenas queda reflejada en los indicadores de producción, muy distantes de las líneas marcadas por su actividad.

Como se ha podido apreciar, las representaciones gráficas proporcionan un nivel de información para grandes volúmenes de información. Los datos resultantes del análisis de la red social realizada, proporcionaron una vista de las características estructurales de las redes generadas.

Por medio del estudio presentado, sin llegar a conclusiones definitivas, puede deducirse como funcionan las relaciones entre los diferentes autores de la Escuela andaluza de Salud Pública (EASP). La metodología de visualización usada demostró ser altamente informativa en la identificación no sólo de los autores, también de los agrupamientos.

Se debe destacar que, a pesar del protagonismo que representan los autores de la EASP, también se han podido percibir amplias relaciones de los autores provenientes de esa institución con los de otras aunque no aparezca ahí representada.

La EASP canaliza la producción científica de un elevado número de autores y destacar que alguno de ellos apenas colabora con el personal de la institución. Sería interesante realizar una evolución por años en la colaboración e incidir en el impulso de la cooperación interregional e internacional.

El análisis proporciona una perspectiva útil para entender la dinámica de las redes colaborativas.

No toda la producción científica de la EASP de calidad está registrada en las bases de datos internacionales, y es de vital importancia que tomen conciencia en primer lugar, de qué producción se trata y luego de cómo organizaremos esta producción, de modo que pueda ser accesible a nivel nacional e internacional; en segundo lugar, que podamos evaluar cómo esta información circula y cómo se utiliza, al efecto de apreciar el significado y la importancia de cada una de las contribuciones.

Toda la producción que aparece registrada en el ISI no es representativa de toda la producción de la EASP de calidad.

Lo que sucede es que la producción es pequeña porque hay muy pocos científicos/profesores y se tiene poco en cuenta al técnico el que es solo un mero colaborador. Si lo comparamos con las cifras de otras instituciones vinculadas a la investigación,

comprobaremos que contamos con una comunidad científica pequeña en relación con el PIB y nuestra población.

Aún así se puede considerar que tiene una producción bastante notable. Está claro que debe continuar creciendo, al mismo tiempo que deben crear los instrumentos necesarios para evaluar y acompañar este crecimiento. Un factor importante en tal sentido es exponer la producción en el ámbito internacional, garantizar una mejor divulgación y posibilitar la evaluación de los mecanismos de circulación de la información dentro de nuestra comunidad.

La comparativa con centros de similares características constituyen un informe ideal sobre la producción científica, supone una herramienta para hacer evaluación institucional de la investigación, con prestaciones de análisis de datos que permitan monitorizar y auditar el rendimiento científico.

Para determinar las líneas de investigación más frecuentes en el período objeto de estudio, se analizó el campo descriptor, con el fin de determinar los términos más utilizados para representar la materia de los artículos publicados en la bases de datos del ISI, y quedó reflejado que las materias más utilizadas fueron el cáncer y el medio ambiente.

Consideraciones finales que debe tener la EASP:

La publicación es el producto final de la actividad investigadora que se produce por acumulaciones, combinaciones y/o asociaciones de trabajos previos por lo que la investigación que no está registrada no existe (congresos, conferencias, trabajos de campo y tesis...).

Los indicadores y representaciones cuantitativas son unas herramientas auxiliares en los procesos de evaluación y análisis que pueden complementarse con análisis cualitativos. Cualquier indicador que se utilice en estos procesos tiene que venir precedido por una explicación de su construcción, uso y limitaciones.

Por último, nos gustaría resaltar la importancia del papel del documentalista en el desarrollo de la Bibliometría y por consiguiente en el desarrollo científico de una institución.

VI. BIBLIOGRAFIA

ALBORNOZ, M. Indicadores en Ciencia y Tecnología. REDES, 1994, vol. 1, no. 1.

ÁLVAREZ SOLAR M, LÓPEZ GONZÁLEZ ML, CUETO ESPINAR A. Indicadores bibliométricos, análisis temático y metodológico de la investigación publicada en España sobre epidemiología y salud pública. Med Clin (Barc), 1998, 111: 529-535.

ANDRÉS MEDINA, R., et al. Un modelo genérico de protocolo para la evaluación de centros De I+D. Madrid: Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), 2005. ISBN 84-689-2680-9.

ANEP. Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva. Página Web, 2009.
<http://univ.micinn.fecyt.es/ciencia/jsp/plantilla.jsp?area=anep&id=22>.

ARAUJO JA., ARENCIBIA JR. Informetría, bibliometría y cienciometría: aspectos teórico-prácticos. ACIMED [seriada en línea] 2002 Jul-Ago; 10 [4]. Disponible en
http://bvs.sld.cu/revistas/aci/vol10_4_02/aci040402.htm. Consultado Febrero 27, 2008.

BATAGELJ V, MRVAR A. Pajek – analysis and visualization of large networks. En: Junger M, Mutzel P, editors. Graph drawing software. Berlin: Springer; 2003. p. 77-103.

BELLAVISTA, J., et al. Evaluación de la Investigación. . Centro de Investigaciones Sociológicas ed., 2ª edición ed. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas, 2006. ISBN 84-7476-252-9.

BibExcel (programa de computadora). Versión agosto de 2009. Suecia. Universidad de Umea; 2009.

BOE. Resolución de 6 de Noviembre de 2007, de la Presidencia de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se establecen los criterios específicos en cada uno de los campos de evaluación, 2007. <http://www.boe.es/boe/dias/2007/11/21/pdfs/A47613-47619.pdf>.

BRIN, D.; and PAGE, L. The Anatomy of a Large-Scale Hypertextual Web Search Engine. Computer Networks and ISDN Systems, 1998, vol. 30, no. 1-7, pp. 107-117.

BUELA-CASAL, G., et al. Measuring Internationality: Reflections and Perspectives on Academic Journals. Scientometrics, 2006, vol. 67, pp. 45-65.

BUELA-CASAL, Gualberto. Evaluación de la calidad de los artículos y de las Revistas Científicas: Propuesta del Factor de Impacto Ponderado y de un Índice de Calidad. Psicothema, 2003, vol. 15, no. 1, pp. 23-35.

CAMÍ, J. Impactología: diagnóstico y tratamiento. Medicina Clínica, 515-524, 1997, vol. 109, no. 13.

CAMÍ J, SUÑÉN E, CARBÓ JM, COMA L (2002). Producción Científica Española en Biomedicina y Ciencias de la Salud (1994-2000) Informe del Instituto de Salud Carlos III - Fondo de Investigación Sanitaria.

<http://www.isciii.es/paginas/fis/mapa/index.htm>

CAMÍ J, SUÑÉN E, MÉNDEZ-VÁSQUEZ R. Mapa bibliométrico de España 1994-2002: Biomedicina y Ciencias de la Salud. *Med Clin (Barc)*, 2004, 124(3):93-101.

CAMÍ J, SUÑÉN E, MÉNDEZ-VÁSQUEZ R (2006). Mapa bibliométrico de España 1996-2004: Biomedicina y Ciencias de la Salud. <http://84.88.71.251/webs/MapaBiomedico2004>

CAMÍ J, ZULUETA MA, FERNÁNDEZ MT, BORDONS M, GÓMEZ I (1997). Producción científica española en biomedicina y ciencias de la salud durante el período 1990-1993 (Science Citation Index y Social Science Citation Index) y comparación con el período 1986-1989. *Med Clin (Barc)*; 109: 481-496.

CAMPANARIO, J. M. The Competition for Journal Space among Referees, Editors and Other Authors and its Influence on Journals' Impact Factors. *Journal of the American Society for Information Science*, 1996, vol. 47, pp. 184-192.

CALLON, M., COURTIAL, J. P. *Introduction à la scientométrie*, Paris, Anthropos- Economica 2006.

CALLON, M., COURTIAL, J. P. y PENAN, H. (1995). *Cienciometría: la medición de la actividad científica: de la bibliometría a la vigilancia tecnológica*. Gijón: Trea

CODINA, L. Scopus: El mayor navegador científico de la Web. *El Profesional de la Información*, 2005, vol. 14, no. 1, pp. 44-49.

DELGADO LÓPEZ-CÓZAR, E.; JIMÉNEZ CONTRERAS, E. and RUIZ PÉREZ, R. España y los 25 grandes de la ciencia mundial en cifras (1992-2008). *El Profesional de la Información*, 2009, vol. 18, no. 1, pp. 81-86.

DELGADO LÓPEZ-CÓZAR, E.; TORRES SALINAS, D. and ROLDÁN LÓPEZ, A. El fraude en la ciencia: Reflexiones a partir del caso Hwang. *El Profesional de la Información*, 2007, vol. 16, no. 2, pp. 143-150.

EC³ GRUPO DE INVESTIGACIÓN EVALUACIÓN DE LA CIENCIA Y DE LA COMUNICACIÓN CIENTÍFICA UNIVERSIDAD DE GRANADA. Índice de impacto de revistas españolas de ciencias sociales, 2009. <http://ec3.ugr.es/in-recs/>.

ELSEVIER. Scopus Web Page 2009. <http://www.scopus.com/scopus/home.url>. ERNST, E.; and KIENBACHER, T. Chauvinim. *Nature*, 1991, vol. 352, pp. 560. ESTEBANEZ, M. E.

GARCIA MOUTON, P. Criterios de calidad en la investigación en humanidades. ANEP-FECYT ed., Madrid. 2007. <https://www.micinn.es/ciencia/anep/files/2007-criterios-hh.pdf>.

GARFIELD, E. *Essays of an information scientist*. ISI Press ed., Philadelphia: ISI Press, 1984. How to use Citation Analysis for Faculty Evaluations, and when is it Relevant? Parts 1 and 2, pp. 354-372.

GRUPO SCIMAGO. SCImago Journal & Country Rank, 2009. <http://www.scimagojr.com/>

GRUPO SCIMAGO. Producción ISI y tramos de investigación: cómo combinarlos en un nuevo indicador (II). *El Profesional de la Información*, 2007b, vol. 16, no. 5, pp. 510-511.

INSTITUTO DE HISTORIA DE LA CIENCIA Y DOCUMENTACIÓN LÓPEZ PIÑERO. CSIC. Factor de impacto potencial de las Revistas Médicas Españolas, 2009. http://ime.uv.es/imecitas/impacto_ime.asp.

ISI. Citations Reveal Concentrated Influences: Some Fields have it, but what does it mean. *Journal of the American Society for Information Science*, 1999, vol. 50, no. 1-2.

JIMENEZ-CONTRERAS, E. Encerrados con un solo juguete: la medición del impacto científico. <http://ec3.ugr.es>

KAMADA T, KAWAI S. An algorithm for drawing general undirected graphs. *Information Processing Letters* 1989;31:7-15.

LATINDEX. Sistema regional de información en línea para Revistas Científicas de América Latina, Caribe, España y Portugal, 2009. <http://www.latindex.unam.mx/LATIPAT>. Esp@cenet, 2009. <http://es.espacenet.com>

LEMAITRE, M. J. Evaluación de la calidad y acreditación: espacio común de educación superior Unión Europea, América Latina y Caribe (UEALC). ANECA ed., Madrid: Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, 2003. *Estrategias y Prácticas Conjuntas en Europa y América Latina para el aseguramiento de la calidad de la educación superior*, pp. 63-70. ISBN 84-8198-505-8.

LÓPEZ MUÑOZ F Y RUBIO VALLADOLID G. La producción científica española en psiquiatría: estudio bibliométrico de las publicaciones de circulación internacional durante el período 1980-1993. *Anales de Psiquiatría*, 1995, 11(2):68-75.

LOTKA, A. J. The Frequency Distribution of Scientific Productivity. *Journal of Washington Academy of Science*, 1926, vol. 16, pp. 317-323.

MARTIN, B. R. The use of Multiple Indicators in the Assessment of Basic Research. *Scientometrics*, 1996, vol. 36, pp. 343-362.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA. 18341. Resolución del Ministerio de Educación y Ciencia de 25 de Octubre de 2005, de la Presidencia de la Comisión Nacional Evaluadora de la actividad investigadora, por la que se establecen los criterios específicos en cada uno de los campos de Investigación. , 7 de noviembre de 2005. ISBN BOE 266.

MÉNDEZ-VÁSQUEZ RI, SUÑÉN-PINYOL E, CERVELLÓ R, CAMÍ J. Mapa bibliométrico de España 1996-2004: biomedicina y ciencias de la salud. *Medicina Clínica*, 2008, vol. 130, no 7: 246-53.

MOYA-ANEGÓN, F., et al. Indicadores bibliométricos de la actividad científica española (ISI, Web of Science, 1998-2002). Madrid: Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, 2004. ISBN M-50642-2004.

MOYA ANEGÓN F, SOLIS CABRERA FM, CARRETERO GUERRA R. Indicadores científicos de la producción andaluza en biomedicina y ciencias de la salud (1990-2002). Sevilla: Consejería de Salud, 2004

MOYA-ANEGÓN F, CARRETERO GUERRA R, SÁNCHEZ MALO F, SOLÍS CABRERA F. Indicadores científicos de la producción andaluza en Biomedicina y Ciencias de la Salud (ISI, Web of Science 2003-2004). Sevilla: Junta de Andalucía. Consejería de Salud, 2006.

NETDRAW (programa de computadora). Harvard, MA: Analytic Technologies, 2002.

OCDE. OCDE Home Page. OCDE, 2009. <http://www.oecd.org>

OCDE. Compendium of Patent Statistics. OCDE, 2007.

OCDE. Manual De Frascati 2002. Propuesta de norma práctica para encuestas de investigación y desarrollo experimental. . Fundación Española Ciencia y Tecnología (FECYT) ed., Madrid. 2003. ISBN 84-688-2888-2.

OCDE. Manual De Oslo. Principios básicos propuestos para la recogida de interpretación de datos de innovación tecnológica. 2ª ed. Paris: OCDE, 1996b.

OCDE. La innovación tecnológica: definiciones y elementos de Base. REDES, 1996a, vol. 3, no.6.

OCDE. Evaluation of Scientific and Technological Programmes and Policies: A Selection of Current Experiences in OECD Countries. OCDE ed., Paris: OCDE, 1987.

Pajek (programa de computadora). Versión 1.24. University of Ljubljana: Batagelj V.y Mrvar A.; 2009.

PENDLEBURY D. White Paper: Using Bibliometrics in Evaluating Research. Philadelphia: Thomson Reuters, 2008. [Consulta: 14 de abril de 2009].

PIETRO CASTRO E Y CATALÁN VEGA MA (1999). Producción científica española en el campo de los trasplantes 1990-1996. Revista Española de Documentación Científica; 22(4):439-456.

PRITCCHARD, A. Statical Bibliography Or Bibliometrics?. Journal of Documentation, 1969, vol. 25, no. 4, pp. 348-349.

RODRÍGUEZ FABIÁN G, BARRIGÓN VÁZQUEZ S, LORENTE RUIGÓMEZ LM, DURÁN POVEDA MC, LORENTE RUIGÓMEZ L, ALLER REYERO M Y ARIAS PÉREZ J (1999) La cirugía española en el contexto internacional. Análisis bibliométrico a través del Science Citation Index (1990-1994). Cirugía Española; 65(6): 509-515.

ROLDAN-LOPEZ, A. Bibliometría. Un decálogo para usar indicadores bibliométricos, [en línea]. Dirección URL: < <http://www.bibliometria.com/>> [Consulta: 25 octubre 2009]

RUBIO MC. Bibliometría y Ciencias Sociales. Disponible en: <http://clio.rediris.es/articulos/bibliometria.htm>. Consultado Febrero 5, 2008

RUIZ-PEREZ, R.; DELGADO LOPEZ-COZAR, E.; JIMENEZ-CONTRERAS, E. Spanish name indexing in International databases. *The Lancet* 2003, 361(9369): 1656-1657

SEGLÉN, O. P. Citation and Journal Impact Factors are Not Suitable for Evaluation of Research. *Acta Orthopædica Scandinavia*, 1998, vol. 69, pp. 224-229.

SEGLÉN, O. P. Why the Impact Factor Journals should Not be used for Evaluating Research. *BMJ*, 1997, vol. 314, pp. 498-502.

SEGLÉN, P. O. How Representative is the Journal Impact Factor?. *Research Evaluation*, 1992, vol. 2, pp. 143-149.

Sitkis (programa de ordenador). Versión 2.0. Helsinki University of Technology; 2004.

SPINAK, E. Diccionario enciclopédico de Bibliometría, Cienciometría e Informetría. Caracas: UNESCO, 1996.

SPINAK, E. Indicadores científicos. ACIMED [seriada en línea] 2001; 9(supl). Disponible en: http://bvs.sld.cu/revistas/aci/vol9_s_01/sci07200.htm. Consultado marzo 3, 2008.

THOMSON REUTERS. Web of Science, 2009. <http://www.accesowok.fecyt.es/wos/> THORNE, F. C. The Citation Index: Another Case of Spurious Validity. *Journal of Clinical Psychology*, 1977, vol. 33, pp. 1157-1161.

TORRES-SALINAS, DANIEL; RUIZ-PÉREZ, RAFAEL; DELGADO-LÓPEZ-CÓZAR, EMILIO. "Google Scholar como herramienta para la evaluación científica". *El profesional de la información*, 2009, septiembre-octubre, v. 18, n. 5, pp. 501-510.

TRAVIS, G.; and COLLINS, H. M. New Light on Old Boys: Cognitive and Institutional Particularism in the Peer Review System. *Science, Technology & Human Values*, 1991, vol. 16, no. 3, pp. 322-341.

VAN RAAN, A. F. J. Comparisons of the Hirsch-Index with Standard Bibliometric Indicators and with Peer Judgment for 147 Chemistry Research Groups. *Scientometrics*, 2006, vol. 67, no. 3, pp. 491-502.

ZOTERO (programa de computadora). Versión 1.0.10. Center for History and New Media, 2009.

ZULUETA M Y BORDONS M. La producción científica española en el área cardiovascular a través del Science Citation Index (1990-96). *Revista española de Cardiología*, 1999, 52(10): 751-764.